

ΕΥΡΑΚΝΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Πώς να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε Θεματικά Δίκτυα (ΘΔ) για να μεγιστοποιήσετε τη συμμετοχή των χρηστών και τον αντίκτυπο

Ένας οδηγός για συντονιστές θεματικών δικτύων και μέλη κοινοπραξιών

PARTNERS

UNIVERSITY OF GHENT
www.ugent.be

AGROLINK FLANDERS
www.agrolink-vlaanderen.be

PROEFSTATION
www.proefstation.be

LEAP FORWARD
www.leapforward.be

IFOAM ORGANICS EUROPE
www.organicseurope.bio

ICROFS
www.icrofs.org

PMK
www.pmk.agri.ee

ACTA
www.acta.asso.fr

IDELE
www.idele.fr

IFV
www.vignevin.com

AUA
www.au.gr

GRÜNLAND ZENTRUM
www.gruenlandzentrum.org

USC
www.usc.gal

NAK
www.nak.hu

NAIK
www.naik.hu

INNOVATION FOR AGRICULTURE
www.i4agri.org

RAU
www.rau.ac.uk

A EURAKNOS publication (2020)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με αυτό το εύχρηστο φυλλάδιο στοχεύουμε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τη δυναμική του Έργου Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου. Το Θεματικό Δίκτυο είναι ένα έργο Πολλαπλοί Φορείς που εργάζεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα θεματικά δίκτυα προωθούνται από το EIP-AGRI και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτός ο οδηγός συντάχθηκε ως μέρος του έργου EURAKNOS «Σύνδεση Θεματικών Δικτύων ως Δεξαμενών Γνώσης προς ένα Σύστημα Ανοιχτού Κώδικα Ευρωπαϊκής Καινοτομίας στη Γεωργική Γνώση», με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης 817863.

Τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού είναι αποκλειστική ευθύνη του Πανεπιστημίου της Γάνδης ως συντονιστής του έργου EURAKNOS και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές οι συστάσεις δημιουργήθηκαν από κοινού με μέλη του Πάνελ Καινοτομίας Γνώσης (KIP) του έργου EURAKNOS. Το KIP εκπροσωπεί τη γεωργική κοινωνία στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών, γεωργών, συμβούλων, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και διαμεσολαβητών. Εκτιμούμε πολύ την παρουσία τους σε συναντήσεις εργαστηρίων τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης με σκοπό τη βοήθειά τους στην ανάπτυξη αυτών των οδηγιών.

Εκτιμούμε επίσης τη συμβολή και τα σχόλια που λάβαμε από το Συμβούλιο Στρατηγικής Καινοτομίας (SIB) του έργου EURAKNOS. Το SIB απαρτίζεται από οκτώ εκπροσώπους από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που ενδιαφέρονται για δεξαμενές γνώσης ανοιχτού κώδικα (βάσεις δεδομένων) ή/και έχουν σημαντικές σχέσεις με επαγγελματίες και συμβούλους του γεωργικού τομέα.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας κοινοποιήσουμε αυτόν τον Οδηγό Ερευνητή για τα θεματικά δίκτυα. Αυτό οφείλεται στη σκληρή δουλειά των συνεργατών της κοινοπραξίας EURAKNOS. Εμείς ελπίζω να σας αρέσει να το διαβάσετε.

P Spanoghe

Pieter Spanoghe, Συντονιστής έργου EURAKNOS

Το έργο EURAKNOS έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθ. 817863

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5
2. Η ΠΡΟΣ'ΕΓΓΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΟΡ'ΕΩΝ	7
2.1. Το θέμα ενός ΘΔ	7
2.2. Το ΘΔ πολλαπλών φορέων	9
2.3. Σχεδιασμός της στρατηγικής σας για την προσέλκυση χρηστών ...	10
Φάσεων ανταλλαγής γνώσεων	12
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ Ως ΔΊΚΤΥΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΟΡ'ΕΩΝ	17
3.1. Διευκόλυνση των πολυπαραγοντικών διαδικασιών σας.....	18
4. ΕΚΤ'ΕΛΕΣΗ ΈΡΓΟΥ	19
4.1. Αξιολόγηση και προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών	19
4.2. Δημιουργία και συλλογή γνώσεων	20
4.3. Ανταλλαγή και διάδοση.....	22
4.4. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων	25
5. ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΔ ..	28
5.1. Μέτρηση αντίκτυπου	28
5.2. Βελτίωση βιωσιμότητας	29
5.3. Η δεξαμενή γνώσεων γεωργικού βιβλίου EURAKNOS/EUREKA	31

ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ

ΓΓΣΚ	Γεωργική γνώση και συστήματα καινοτομίας
ΚΓΠ	Κοινή Γεωργική Πολιτική
ΚΠ	Κοινότητα Πρακτικής
ΕΓΤΑΑ	Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΣΚΓ	Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη Γεωργία
ΗΠΔΓ	Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δεξαμενής Γνώσης
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΓΚΠΔ	Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
ΔΓΥΑ	Δεξαμενή Γνώσης Υψηλού Αντίκτυπου
Ο2020	Ορίζοντας 2020
ΟΚ	Ομάδα Καινοτομίας
ΔΔΚ	Διαπεριφερειακά Δίκτυα Καινοτομίας
ΒΔΑ	Βασικοί Δείκτες Απόδοσης
ΠΦ	Πολλαπλοί Φορείς
ΠΠΦ	Προσέγγιση Πολλαπλών Φορέων
ΚΜ	Κράτη Μέλη
ΕΑΔ	Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
ΟΔ	Ομάδα Δράσης
ΠΠ	Περίληψη Πρακτικής
ΣΒΑ	Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΒΜΑ	Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης
ΜΜΕ	Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
ΣΟΕ	Στρατηγική Ομάδα Εργασίας
ΘΔ	Θεματικό Δίκτυο

Αυτός ο οδηγός αναφέρεται σε πολλά παραδείγματα που χρησιμοποιούν υπερσυνδέσμους. Αυτοί οι ιστότοποι ήταν ενεργοί κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, αλλά η συνεχής λειτουργία τους εξαρτάται από τις ενέργειες των πηγών, για παράδειγμα διακοπή ιστότοπου ή μετεγκατάσταση πόρων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το μέλλον της καινοτομίας στην ευρωπαϊκή γεωργία και δασολογία βασίζεται στη βελτιωμένη (ψηφιακή) ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ γεωργών, ερευνητών και συμβούλων από διάφορους τομείς και κράτη μέλη.» (ΕΣΚΓ)

Καλώς ορίσατε στον οδηγό EURAKNOS για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Θεματικού Δικτύου (ΘΔ) με στόχο τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των χρηστών και του αντίκτυπου. Το EURAKNOS ένωσε τα προηγούμενα και τα υπάρχοντα ΘΔ για να ανταλλάξουν γνώσεις και να μάθουν το ένα από το άλλο. Αυτός ο οδηγός αντιπροσωπεύει βασικές γνώσεις από αυτήν την κοινότητα πρακτικής, που συντάχθηκαν για συγκεκριμένη χρήση από μελλοντικούς συντονιστές και μέλη κοινοπραξιών ΘΔ, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της λειτουργίας τους και του αντίκτυπού τους. Συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία των επαγγελματιών ΘΔ, καθώς και τις καλές πρακτικές από έργα ΘΔ, τα οποία μπορείτε ανακαλύψετε και να εμπνευστείτε από αυτά. Αυτός ο οδηγός έχει σκοπό να ενεργήσει ως αντηχείο που θα διευκολύνει το ΘΔ σας να επιτύχει τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο του.

ΤΟ ΕΡΓΟ EURAKNOS

Το EURAKNOS ενισχύει τη γεωργική γνώση της ΕΕ αναπτύσσοντας ένα μέρος που θα στεγάσει όλες τις γνώσεις που απορρέουν από τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020». Το κύριο αποτέλεσμα του EURAKNOS είναι να έχει όλες τις πληροφορίες από όλα αυτά τα δίκτυα καινοτομίας, εύκολα προσβάσιμες από τους γεωργούς, τους δασολόγους και τη γεωργική κοινότητα.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαμεσολαβούμε και υποστηρίζουμε θεματικά δίκτυα συνδέοντας και επιμηκύνοντας το υπάρχον δίκτυο θεματικών δικτύων.

ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέγουμε γνώσεις, υλικό και εργαλεία των θεματικών δικτύων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αναπτύσσουμε μια ανοικτή βάση δεδομένων καινοτομίας γνώσης για τη γεωργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Αυτά τα πλαίσια σας οδηγούν προς καλές πρακτικές ή εργαλεία από όλη την κοινότητα ΘΔ ως παραδείγματα του πώς εφαρμόστηκαν στην πράξη οι αρχές του Οδηγού Ερευνητή. Δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά παρέχουμε τις βασικές γνώσεις. Παρακαλούμε ερευνήστε περαιτέρω τις καλές πρακτικές που χρησιμοποίησαν τα ΘΔ ακολουθώντας τους συνδέσμους που παρέχονται.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Αυτά τα πλαίσια παρέχουν μια πιο λεπτομερή παρουσίαση διαδικασίας Οδηγού Ερευνητή, συμπεριλαμβανομένης της αξίας της σύστασης.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ;

Συμμετέχετε ή διαχειρίζεστε ένα ΘΔ (ή ένα έργο Πολλαπλών φορέων (ΠΦ)), ξεκινάτε ή σχεδιάζετε να συντάξετε μια πρόταση έργου; Εάν ναι, τότε αυτός ο οδηγός ερευνητή είναι χρήσιμος για εσάς.

Εργάζεστε για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως υπεύθυνος έργου ή αξιολογείτε έργα ΘΔ ή έργα ΠΦ; Εάν ναι, τότε αυτός ο οδηγός μπορεί να είναι χρήσιμος και για εσάς.

Σας ενδιαφέρει η προσέγγιση πολλαπλών φορέων (ΠΠΦ) και αναζητάτε έμπνευση για το σχεδιασμό ενός έργου ή τη βελτίωση της συμμετοχής των τελικών χρηστών; Εάν ναι, τότε αυτός ο οδηγός μπορεί να είναι χρήσιμος και για εσάς.

Εάν κανένα από τα παραπάνω δεν ισχύει για εσάς, αλλά ενδιαφέρεστε για τα ΘΔ, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Ερευνητή!

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ;

Ο οδηγός σκόπιμα δεν συντάχθηκε ως τεχνικές οδηγίες για την εφαρμογή ενός ΘΔ επειδή τα ΘΔ λειτουργούν σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον. Επομένως, δεν ενδείκνυται να παρέχουμε απλές λύσεις σχεδιαγράμματος.

«Οι προσεγγίσεις και μέθοδοι [ΘΔ] δεν είναι έτοιμα προπαρασκευασμένα γέυματα σουπερμάρκετ για θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων: προετοιμάζονται από πρώτες ύλες που έχουν επιλεγεί ώστε να ταιριάζουν στην περίπτωση. Η τεράστια και αυξανόμενη γκάμα και προσβασιμότητα των συστατικών παρέχει ευκαιρίες για νέες συνταγές, για συστατικά που προστίθενται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, για μοναδικά μείγματα και νέους συνδυασμούς και εφευρέσεις.»

Chambers (2017) p91.

Can We Know Better? Reflections for Development, Practical Action Publishing

Ως εκ τούτου, τα ΘΔ πρέπει να επιλέξουν τα κατάλληλα συστατικά τα οποία θα ταιριάζουν στο συγκεκριμένο πλαίσιο και τον σκοπό τους.

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Σε αυτόν τον οδηγό ο όρος καλή πρακτική, αντί του όρου βέλτιστη πρακτική, χρησιμοποιείται ώστε να αναγνωριστεί το ότι ένα ΘΔ λειτουργεί μέσα σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον και ότι κάτι που πετυχαίνει για ένα πλαίσιο ενδέχεται να μην πετύχει για ένα άλλο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Cynefin Framework

www.youtube.com/watch?v=epXqgrm2hs4

Αυτός ο Οδηγός Ερευνητή σας παρέχει ένα πλαίσιο υποστήριξης για να μάθετε από προηγούμενα ΘΔ, να σκεφτείτε και να εφαρμόσετε τα πιο σχετικά στοιχεία της διαδικασίας για να δημιουργήσετε μεγαλύτερο αντίκτυπο. Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσδιορίσει ορισμένα εργαλεία και κανάλια ΘΔ. Για παράδειγμα, κάθε έργο πρέπει να έχει έναν ιστότοπο και να προετοιμάζει Περιλήψεις Πρακτικής (ΠΠ). Αυτός ο οδηγός σας παρέχει μια δομή και τις βασικές ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε και να σκεφτείτε για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του έργου, της εφαρμογής, της συμμετοχής των χρηστών και της ανταλλαγής γνώσεων. Το ΘΔ σας είναι ένα δίκτυο πολλαπλών φορέων και η συμμετοχή τους είναι η κεντρική κινητήρια δύναμη από την αρχή έως το τέλος.

Αυτός ο Οδηγός Ερευνητή σας ταξιθεύει στο χρονοδιάγραμμα του ΘΔ σας, από τη σύλληψη (προχρηματοδότηση) έως μετά την εκτέλεση (μετά τη χρηματοδότηση).

Μπορείτε να διαβάσετε αυτόν τον οδηγό από την αρχή έως το τέλος ή να διερευνήσετε συγκεκριμένα θέματα στα οποία πρέπει να εντρυφήσετε περαιτέρω. Εμπνευστείτε από τα παραδείγματα καλών πρακτικών που παρουσιάζονται σε ολόκληρο τον οδηγό και ακολουθήστε τους συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες και προβληματισμό.

Απολαύστε το ταξίδι και μην σταματήσετε ποτέ την εξερεύνηση

2. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΠΦ ΣΕ ΕΝΑ ΘΔ;

Η ΠΠΦ συνδέει ανθρώπους με μοναδικές, συμπληρωματικές δεξιότητες από την επιστήμη και την πρακτική, με στόχο τη συνεργασία για τη συν-δημιουργία γνώσεων έτοιμων για υλοποίηση από γεωργούς ή δασολόγους σε ένα συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο της γεωργικής έρευνας και καινοτομίας.

Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ οργανισμών και ατόμων αποτελεί επομένως κλειδί για την επιτυχία της ΠΠΦ σας. Η συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων του έργου είναι κρίσιμος παράγοντας για τον συνδυασμό αυτών των διαφορετικών πηγών γνώσης, εμπειρίας και προοπτικών.

Ο στόχος του ΘΔ σας είναι να δημιουργήσετε λύσεις βασισμένες στην πράξη σε τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί, οι δασολόγοι και άλλοι χρήστες, αναπτύσσοντας από κοινού λύσεις σε τοπική, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα.

Το κλειδί για την επιτυχία της ΠΠΦ σας είναι

ένας διαμεσολαβητής, ο ρόλος του οποίου είναι να μεγιστοποιήσει τη συμβολή από όλους τους φορείς και να διατηρήσει τη λειτουργία του ΘΔ ως ένα δυναμικό, συν-μαθησιακό και συν-δημιουργικό οικοσύστημα γνώσης. Σε ένα ΘΔ, η ΠΠΦ εφαρμόζεται σε δύο επίπεδα:

1. Στο **επίπεδο της κοινοπραξίας** με τη δημιουργία ενός ΘΔ ΠΦ με τη συμμετοχή όλων των φορέων που σχετίζονται με τον σκοπό του ΘΔ, για παράδειγμα συμβουλευτικών, ερευνητικών, γεωργικών και δασικών οργανώσεων.
2. Το **επίπεδο υλοποίησης του έργου** όπου οι δραστηριότητες του έργου περιστρέφονται γύρω από την άμεση συνεργασία με τους χρήστες για τη συν-δημιουργία γνώσεων έτοιμων να τεθούν σε πράξη, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή των χρηστών που εμπλέκονται άμεσα στο ΘΔ, και η διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη γεωργική και δασολογική κοινότητα.

Καθώς αναπτύσσεται η ιδέα του έργου σας, σχηματίζεται μια συνεργασία μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας. Για να διασφαλίσετε ότι το ΘΔ σας ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών, η διευκόλυνση της συμμετοχής των χρηστών στο πλαίσιο της συνεργασίας είναι κεντρικής σημασίας για την ΠΠΦ, για τη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων σας. Αυτή η ενότητα παρέχει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά το σχεδιασμό της ΠΠΦ του ΘΔ σας.

2.1. ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΝΟΣ ΘΔ

Πώς να επιλέξετε το σωστό θέμα για να ξεκινήσετε;

Τα ΘΔ επικεντρώνονται στις πιο επείγουσες και απαιτητικές ανάγκες του τομέα της γεωργίας ή της δασολογίας. Τα θέματα προσδιορίζονται ως απάντηση στην πραγματική ανάγκη των χρηστών στο χωράφι ή στο δάσος ή σε ένα θέμα όπου η συγκέντρωση ή η ανάπτυξη αναδυόμενων γνώσεων στον τομέα σχετίζεται με την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.

Τα γεωργικά ή δασολογικά θέματα μπορεί να σχετίζονται με την ανάπτυξη και την καινοτομία προϊόντος ή τομέα, ή με θέματα από διαφορετικούς τομείς, καθώς και με αλλαγές πολιτικής για την αντιμετώπιση αναδυόμενων αναγκών ή νέων διαδικασιών ή σχέσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Κατά την ανάπτυξη της πρότασης έργου, τα βασικά θέματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών θα πρέπει να συν-σχεδιαστούν από την κοινοπραξία, η οποία περιλαμβάνει άμεσα γεωργούς και δασολόγους ως χρήστες και δικαιούχους των γνώσεων του ΘΔ.

Επομένως, οι γεωργοί ή οι οργανώσεις γεωργών πρέπει να συμμετέχουν στην κοινοπραξία ως συνεργάτες του έργου. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να συμβουλευτείτε και να διεξάγετε έρευνα αγοράς για να βεβαιωθείτε ότι το θέμα σας είναι κατάλληλο για το σκοπό. Το ΘΔ σας θα αναπτύξει επομένως έναν σαφή στόχο και θα επικεντρωθεί στο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί βάσει των αναγκών των χρηστών που στοχεύετε.

Ωστόσο, το θέμα σας θα πρέπει να είναι ευέλικτο και να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες, προσδοκίες και εμπειρίες των γεωργών και των δασολόγων. Ένα βασικό εργαλείο για να διευκολυνθεί αυτό είναι να συμπεριλάβετε τακτικό προβληματισμό και εφοδιασμό σχόλιων προς την κοινοπραξία για να βελτιώσετε τη λειτουργία και να προσαρμόσετε την κατεύθυνση του ΘΔ.

«Στη φάση της σύλληψης, είχαμε εκπροσώπους οργανώσεων γεωργών και άλλους με άμεσες συνδέσεις με τους ενδιαφερόμενους.»

SKINI
SHORT SUPPLY CHAIN KNOWLEDGE
AND INNOVATION NETWORK

Θέματα θεματικών δικτύων

Η παρακάτω λίστα δείχνει τις κατηγορίες θεμάτων ΘΔ χρηματοδοτούμενων ΘΔ και ΘΔ των οποίων παραδείγματα καλών πρακτικών έχουν συμπεριληφθεί στον Οδηγό του Ερευνητή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα ΘΔ και για την ενημερωμένη λίστα επισκεφθείτε το:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-%E2%80%93-closing-research-and>

ΕΔΑΦΗ

- ☞ **BEST4SOIL** - Ενίσχυση για βέλτιστες πρακτικές για την υγεία του εδάφους στην Ευρώπη

ΝΕΡΟ, ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

- ☞ **FERTINNOWA** - Μεταφορά καινοτόμων τεχνικών για βιώσιμη χρήση νερού σε καλλιέργειες χωρίς χρήση εδάφους
- ☞ **NUTRIMAN** - Θεματικό δίκτυο διαχείρισης θρεπτικών συστατικών και αποκατάστασης θρεπτικών συστατικών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

- ☞ **PANACEA** - Ένα θεματικό δίκτυο για τον σχεδιασμό της πορείας διείσδυσης των μη εδωδιμων γεωργικών καλλιεργειών στην ευρωπαϊκή γεωργία
- ☞ **BIOFRUITNET** - Ενίσχυση της καινοτομίας στην παραγωγή βιολογικών φρούτων μέσω ισχυρών δικτύων γνώσης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- ☞ **EuroDairy** - Ένα πανευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο που υποστηρίζει ένα βιώσιμο μέλλον για τους γαλακτοπαραγωγούς της ΕΕ
- ☞ **4D4F** - Αποφάσεις γαλακτοκομικών βάσει δεδομένων για γεωργούς
- ☞ **SheepNet** - Ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και εμπειρίας για την παραγωγικότητα προβάτων μέσω δικτύωσης
- ☞ **EU PiG** - Ομάδα καινοτομίας ΕΕ για το χοιρινό
- ☞ **BovINE** - ευρωπαϊκό δίκτυο καινοτομίας για το βοδινό

ΖΩΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

- ☞ **DISARM** - Διάδοση καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση της αντοχής στα αντιβιοτικά
- ☞ **EuroSheep** - Ευρωπαϊκό Δίκτυο για διαδραστική και καινοτόμο ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την υγεία και τη διατροφή των ζώων μεταξύ των φορέων της βιομηχανίας προβάτων και των ενδιαφερομένων
- ☞ **HENNOVATION** - Καινοτομία με γνώμονα την πρακτική, υποστηριζόμενη από την επιστήμη και φορείς με γνώμονα την αγορά στους τομείς ωοτόκων ορνίθων και σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ

- ☞ **HNV-link** - Γεωργία υψηλής φυσικής αξίας: Μάθηση, Καινοτομία και Γνώση

ΥΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

- ☞ **WINETWORK** - Δίκτυο ανταλλαγής και μεταφοράς καινοτόμων γνώσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών αμπελοουργικών περιοχών με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας του τομέα
- ☞ **SMARTPROTECT** - ΕΞΥΠΝΗ γεωργία για καινοτόμες καλλιέργειες λαχανικών

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

- ☞ **OK-Net-Arable** - Δίκτυο βιολογικής γνώσης Arable
- ☞ **CERERE** - Αναγέννηση των δημητριακών στην αγροτική Ευρώπη: ενσωμάτωση της ποικιλομορφίας στα βιολογικά συστήματα τροφίμων και στα συστήματα τροφίμων χαμηλών εισροών
- ☞ **AFINET** - Δίκτυα αγροδασικής καινοτομίας
- ☞ **Inno4Grass** - Κοινόχρηστος χώρος καινοτομίας για βιώσιμη παραγωγικότητα των λιβαδιών στην Ευρώπη
- ☞ **OK-Net Ecofeed** - Δίκτυο βιολογικής γνώσης για τροφές μονογαστρικών ζώων

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

- ☞ **NEWBIE** - Νέο δίκτυο: Επιχειρηματικά μοντέλα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και ανθεκτικότητας στην ευρωπαϊκή γεωργία

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ

- ☞ **SKIN** - Γνώση βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού και δίκτυο καινοτομίας
- ☞ **INCREDIBLE** - Δίκτυα καινοτομίας για τον φελλό, το ρετσίνο και τα εδωδιμα προϊόντα της Μεσογειακής Λεκάνης
- ☞ **ENABLING** - Διευκόλυνση νέων προσεγγίσεων σε τοπικά δίκτυα καινοτομίας με βάση τη βιολογία για ανάπτυξη

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

- ☞ **SMART-AKIS** - Ευρωπαϊκά Γεωργικά Συστήματα Γνώσης και Καινοτομίας (ΓΓΣΚ) για έρευνα που βασίζεται στην καινοτομία στον κλάδο της Έξυπνης Γεωργικής Τεχνολογίας
- ☞ **4D4F** - Αποφάσεις γαλακτοκομικών βάσει δεδομένων για γεωργούς

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

- ☞ **AgriSpin** - Χώρος για την καινοτομία στη γεωργία
- ☞ **EURAKNOS** - Σύνδεση θεματικών δικτύων ως δεξαμενών γνώσης: προς ένα ευρωπαϊκό σύστημα ανοιχτού κώδικα καινοτομίας στη γεωργική γνώση

2.2. ΤΟ ΘΔ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Το ΘΔ ΠΦ είναι μια συνεργασία μεταξύ βασικών φορέων που αντιμετωπίζουν μια κοινή πρόκληση ή ευκαιρίες σε ένα συγκεκριμένο «θέμα» γεωργίας ή δασολογίας και έχουν την ανάγκη, την ικανότητα και το κίνητρο να συνεργαστούν ώστε να βρουν πρακτικές λύσεις με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις.

Σε ένα ΘΔ, αυτοί οι συνεργάτες θα πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον τρία κράτη μέλη (ΚΜ) της ΕΕ και από μια ποικιλία οργανισμών. Για παράδειγμα, από συμβουλευτικές, ερευνητικές και γεωργικές οργανώσεις, καθώς και από επιχειρήσεις, τον χώρο της εκπαίδευσης, ΜΚΟ, τη διοίκηση και τα ρυθμιστικά όργανα. Οι φορείς αυτοί έχουν όλοι διαφορετικές αλλά σημαντικές συμπληρωματικές γνώσεις και εμπειρίες που είναι απαραίτητες για την επίλυση του ζητήματος.

Ο σχηματισμός της κοινοπραξίας σας μπορεί να σας φανεί αρκετά αγχωτικός. Μπορεί να έχετε πολλές ερωτήσεις σχετικά με το πώς να δημιουργήσετε και να βελτιστοποιήσετε την κοινοπραξία σας ώστε να προχωρήσετε το ζήτημα που αντιμετωπίζετε, όπως για παράδειγμα «Ποιοι είναι οι κύριοι φορείς και ενδιαφερόμενοι για αυτό το θέμα;» και «Πώς μπορώ να ξέρω ποιος είναι ο σωστός συνδυασμός φορέων για το θέμα που θέλουμε να απευθύνουμε;» Ας διερευνήσουμε αυτές τις ερωτήσεις μαζί.

Ποιοι είναι οι κύριοι φορείς Συστημάτων Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας που θα πρέπει να συμπεριλάβω στο δίκτυό μου;

Ένα Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (ΣΓΓΚ) αποτελεί το συνολικό σύστημα ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ ανθρώπων και οργανισμών εντός ενός ΚΜ ή μιας περιοχής. Το ΣΓΓΚ περιλαμβάνει γεωργικές πρακτικές, επιχειρήσεις, αρχές και έρευνα.

Μια καλή αρχή είναι να αναλύσετε το δίκτυο στην αρχή του έργου για να προσδιορίσετε όλους τους φορείς ΣΓΓΚ που εμπλέκονται στην πρόκληση και τη σχετική ευκαιρία που απευθύνει το ΘΔ σας. Η πραγματοποίηση ανάλυσης δικτύου ή/και η χαρτογράφηση των φορέων θα σας δώσει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε όχι μόνο το ποιος πρέπει να λάβει μέρος, αλλά και το πώς πρέπει να συμμετάσχουν οι διαφορετικοί φορείς, και τους απαραίτητους φορείς που μπορεί να σας λείπουν επειδή δεν είναι και τόσο προφανείς.

Θυμηθείτε, οι φορείς μπορούν να συμμετέχουν με διαφορετικούς τρόπους και δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν όλοι οι φορείς στην κοινοπραξία του έργου για να συμβάλουν ενεργά στο έργο και τα αποτελέσματά του. Ενώ οι συνεργάτες της κοινοπραξίας του έργου ορίζονται καθώς προσδιορίζετε το έργο σας, πρέπει να είστε ευέλικτοι και ανοιχτοί στο ότι σχετικοί φορείς θα γίνουν μέρος του δικτύου σε οποιοδήποτε στάδιο του έργου καθώς εξελίσσεται το θέμα του ΘΔ σας.

Στο πλαίσιο των έργων «Ορίζοντας 2020», ένας φορέας είναι «συνεργάτης που συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του έργου», ενώ ένας ενδιαφερόμενος είναι «πρόσωπο που εκφράζει μια άποψη/συμφέρον κατά μια συγκεκριμένη στιγμή κατά τη διάρκεια του έργου»¹. Επομένως, οι φορείς έχουν ενεργό ρόλο στο ΘΔ σας, επηρεάζοντας την κατεύθυνση και τα αποτελέσματά του. Ενώ οι ενδιαφερόμενοι, έχουν συμφέροντα στα αποτελέσματα του ΘΔ, δεν επενδύουν χρόνο και ενέργεια στη διαδικασία συνεργασίας.

¹ Van Oost, I. (2015) The multi-actor approach under WP 2016-2017: what's new? State of play of EIP-AGRI and Operational Groups: what outcomes and on-going activities could be useful for the development of proposals: <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/interactive-innovation-motion-multi-actor-projects-and-thematic-networks-under-horizon-2020>

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για την καινοτομία για συμβούλους που αναπτύχθηκε από το έργο AgriSpin είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δικτύου για τον προσδιορισμό των διάφορων φορέων που συμμετέχουν σε μια πρωτοβουλία. Η ανάλυση δικτύου χαρτογραφεί τις απαραίτητες συνδέσεις, προσδιορίζοντας προτεραιότητες για την ενίσχυση των σχέσεων. Μπορείτε να βρείτε εδώ πληροφορίες σχετικά με το πώς να πραγματοποιήσετε ανάλυση δικτύου:

[www.linkconsult.nl/files/Modellen%20\(2014\)/Engels%20\(2014\)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf](http://www.linkconsult.nl/files/Modellen%20(2014)/Engels%20(2014)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf)

Ένα παρόμοιο εργαλείο είναι το Net-MAP, το οποίο αναπτύχθηκε για να βοηθήσει στην κατανόηση και την οπτικοποίηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν επιτυχώς οι στόχοι των ενδιαφερόμενων μερών σε μια συνεργασία ΘΔ. Αυτό το εργαλείο βοηθά στον προσδιορισμό των φορέων που συμμετέχουν σε ένα δεδομένο δίκτυο, του πώς συνδέονται, πόσο επηρεάζουν και ποιοι είναι οι στόχοι τους. Ένας αναλυτικός οδηγός για τη χρήση της μεθόδου Net-Map υπάρχει εδώ:

<http://www.msppguide.org/sites/default/files/tool/net-map-manual-long1.pdf>

Πώς θα προσδιορίσουμε τον σωστό συνδυασμό συνεργατών ΘΔ για το θέμα που θέλουμε να απευθύνουμε;

Ο σχηματισμός της κοινοπραξίας του έργου σας μπορεί να ξεκινήσει με μερικούς φορείς που έχουν συγκεκριμένο ενδιαφέρον για το θέμα, έχουν κίνητρα και συμμετέχουν και μπορούν να εμπνεύσουν και να προσελκύσουν άλλους φορείς να συμμετέχουν. Αυτή η αρχική ομάδα θα έχει όραμα και το καθήκον να ωθήσει την κατεύθυνση της πρότασης. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών χρηστών και των οργανισμών των χρηστών, στον από κοινού σχεδιασμό του έργου. Η ανάθεση ρόλων και η κατανομή των ευθυνών μεταξύ των συνεργατών στη φάση της σύλληψης, σύμφωνα με τις διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές γνώσεις που συνεισφέρει ο κάθε φορέας, θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε εάν σας λείπουν βασικές δεξιότητες, σχέσεις ή ικανότητες.

Μόλις δημιουργηθεί ένα αρχικό δίκτυο, εξετάστε το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσετε μια άσκηση αξιολόγησης δυνατότητας μεταξύ των συνεργατών κάτι που θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν η συνεργασία σας είναι πλήρης. Για παράδειγμα, η επαγγελματική επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την ευαισθητοποίηση και την προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού και επομένως για την επιτυχία του ΘΔ σας. Εάν κανείς εντός της κοινοπραξίας δεν έχει αυτήν την ικανότητα και εμπειρία, συμπεριλάβετε έναν εξειδικευμένο συνεργάτη για επικοινωνία και προσέλευση μέσω μέσων ενημέρωσης.

Τέλος, εστιάστε στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ φύλων, εθνοτικής ποικιλομορφίας και γεωγραφικής εκπροσώπησης (συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ευρώπης) εντός της κοινοπραξίας σας.

ΕΧΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΘΔ ΣΑΣ ΠΦ;

- ☞ Έχετε μια κοινή και καθορισμένη «κατάσταση προβλήματος» ή ευκαιρία;
- ☞ Συμμετέχουν όλοι οι βασικοί φορείς στη συνεργασία; (βλ. εργαλείο ανάλυσης δικτύου παραπάνω)
- ☞ Έχει το ΘΔ σας μια πολυεπίπεδη δομή στο δίκτυο, που λαμβάνει υπόψη τα τοπικά, εθνικά, διαπεριφερειακά επίπεδα και επίπεδα ΕΕ από την αρχή έως το τέλος, προκειμένου να δημιουργήσει αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα;
- ☞ Έχετε δυναμικούς δεσμούς σε εθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο με τακτικές συναντήσεις για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ κάθε επιπέδου και του συνολικού συντονισμού;
- ☞ Ακολουθείτε μια συμφωνημένη αλλά δυναμική διαδικασία και χρονοδιάγραμμα με καθαρά προσδιορισμένους ρόλους για κάθε φορέα;
- ☞ Συμπεριλάβατε όλους τους φορείς στον καθορισμό των προσδοκιών τους για μια καλή συνεργασία;
- ☞ Έχετε μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ φύλων, εθνοτικής ποικιλομορφίας και γεωγραφικής εκπροσώπησης;
- ☞ Πώς θα αντιμετωπίσετε τις διαφορές ισχύος και τις συγκρούσεις;
- ☞ Πώς θα καλλιεργήσετε τη μάθηση των φορέων κατά τη διάρκεια του έργου;
- ☞ Πώς θα εξισορροπήσετε τις προσεγγίσεις από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω;

Όπως προσαρμόστηκε από τον οδηγό MSP:
<http://www.mspguide.org/msp-guide>

Ποιο είναι το σωστό μέγεθος του ΘΔ μου;

Δεν υπάρχουν αυστηροί και γρήγοροι κανόνες σχετικά με το μέγεθος της κοινοπραξίας. Μπορεί να εξαρτάται από τον στόχο του ΘΔ σας, την ικανότητα των συνεργατών του και τον προϋπολογισμό του έργου.

Το ΘΔ σας θα πρέπει να αποτελείται από μια ποικιλόμορφη ομάδα συνεργατών που όλοι έχουν τη δική τους θεσμική ιστορία και κουλτούρα, προτεραιότητες και τρόπους εργασίας. Επομένως, είναι σημαντικό να επενδύσετε χρόνο στην αρχή για να ενώσετε την κοινοπραξία σας.

Η πραγματοποίηση ασκήσεων ενίσχυσης της ομάδας για συνεργασία, οικοδόμηση εμπιστοσύνης, συμμετοχή και δημιουργία καθήκοντος σε όλους τους συνεργάτες για την κατεύθυνση του ΘΔ σας είναι κρίσιμη. Η επένδυση χρόνου και ικανότητας για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας από την αρχή θα βελτιώσει τη συνεισφορά κάθε συνεργάτη εντός του ΘΔ σας και θα αυξήσει τη λειτουργία του ΘΔ σας ως ένα υγιές ζωντανό δίκτυο καθόλη τη διάρκεια του. Μέρος αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη συν-δημιουργία ενός μνημονίου κατανόησης ή κωδίκων συμπεριφοράς που έχουν συμφωνηθεί από όλους τους συνεργάτες ως προς τον τρόπο αποτελεσματικότερης εργασίας και πώς να διατηρήσετε τη συμμετοχή, το κίνητρο και την ενέργεια καθόλη τη διάρκεια του ΘΔ σας (αυτό θα διερευνηθεί αναλυτικότερα στην ενότητα 3).

Σε αρκετά ΘΔ διορίζεται επαγγελματίας διαμεσολαβητής για τη ροή της επικοινωνίας μεταξύ των συνεργατών για αποτελεσματική ομαδική εργασία. Η διευκόλυνση είναι μια ικανότητα που πρέπει να προσδιοριστεί και οι συνεργάτες του έργου πρέπει να επιλέγονται ανάλογα. Ο επικεφαλής συνεργάτης μπορεί να είναι ο συντονιστής του έργου, ενώ ένας άλλος συνεργάτης είναι ο διορισμένος διαμεσολαβητής που διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συνεργατών και πιθανώς μεταξύ των συνεργατών και των άλλων φορέων.

2.3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η στρατηγική προσέλκυσης χρηστών είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση της ανταλλαγής γνώσεων και τη διασφάλιση της εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι το ΘΔ μου ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών;

Το ΘΔ σας στοχεύει να «συλλέξει υπάρχουσες γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές για το επιλεγμένο θέμα και να διευκολύνει τη χρήση τους» από γεωργούς, δασολόγους και συμβούλους και να «αναπτύξει εύκολα κατανοητό υλικό για πρακτική, όπως τα δελτία πληροφοριών σε κοινή μορφή και οπτικοακουστικό υλικό»¹.

Αυτό δημιουργεί τεράστια ευκαιρία για δημιουργική σκέψη και δράση, αλλά απαιτεί επίσης σαφή κατανόηση των πιο προσβάσιμων, κατάλληλων και αποτελεσματικών στρατηγικών για την ενίσχυση της διάδοσης, της απορρόφησης και της εκμετάλλευσης των γνώσεων του ΘΔ σας.

«Στην αρχή του SheepNet, ορίσαμε τα κύρια θέματα ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίσουμε την πλήρη συμμετοχή. Οι ενδιαφερόμενοι και οι χρήστες ενημερώθηκαν κατά τη φάση της σύλληψης. Τους έχουμε συμβουλευτεί μέσω συναντήσεων μελέτης!»

SheepNet
European Knowledge Exchange

¹ EIP-Agri (2016) Thematic Networks under Horizon 2020 Compiling knowledge ready for practice:
<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon>

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο κύριος στόχος του ΘΔ EuroDairy ήταν να διαδώσει διασυννοριακές καινοτομίες και βελτιστες πρακτικές. Ένας δευτερεύων στόχος ήταν η επίδειξη και δοκιμή της αποτελεσματικότητας μιας διαδραστικής προσέγγισης για την ανάπτυξη και διάδοση καινοτόμων πρακτικών.

Ένα βασικό μέτρο στο πλαίσιο της ιδέας ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας είναι η δημιουργία ομάδων δράσης (ΟΔ) πολλαπλών φορέων (ΠΦ), που χρηματοδοτούνται από περιφερειακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Το EuroDairy ανέλαβε την παράδοση 42 συνδεδεμένων ΟΔ που σχετίζονται με τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αναπτύσσοντας καινοτομίες που βασίζονται στην πρακτική, συνδέοντας έτσι τα μέτρα στο πλαίσιο της ΕΣΚ (ΘΔ) με εκείνα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης (ΟΔ). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό εδώ:

<https://eurodairy.eu/media/1944/d22-dairy-related-operational-groups.pdf>

Ποιοι είναι οι χρήστες των αποτελεσμάτων του ΘΔ μου;

Οι χρήστες σας εφαρμόζουν τις γνώσεις ή εμπνέονται από τις γνώσεις που δημιουργούνται μέσα στο ΘΔ σας, κάτι που θα τους οδηγήσει να ξεκινήσουν τη διερεύνηση της νέων γνώσεων για τους ίδιους. Δεκαετίες έρευνας στη γεωργική καινοτομία έδειξαν ότι οι αποφάσεις για την υιοθέτηση μιας νέας ιδέας για το αγρόκτημα είναι περίπλοκες και μη γραμμικές.

Το διαδραστικό μοντέλο καινοτομίας (που προωθείται από τη στρατηγική της ΕΕ Ο2020) τονίζει ότι η καινοτομία συμβαίνει μέσω συνεργατικών μαθησιακών διαδικασιών με μια σειρά φορέων ΓΓΣΚ και αυτή η διαδραστική διαδικασία είναι που παρέχει πρακτικές λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί (ή οι δασολόγοι) σε καθημερινή βάση¹.

Η αξιολόγησή σας των αναγκών των χρηστών σας και του πού βρίσκονται θα ωθήσει τη στρατηγική σας συμμετοχής, επικοινωνίας, διάδοσης και εκμετάλλευσης. Για παράδειγμα, οι χρήστες που περιλαμβάνονται ως συνεργάτες κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν στρατηγικές και κανάλια για ευρύτερη συμμετοχή χρηστών, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των γνώσεων του ΘΔ σας.

Επιπλέον, τα αγροκτήματα είναι σύνθετα συστήματα με διαφορετικά αλληλένδετα υποσυστήματα/στοιχεία και οικοσυστήματα. Για να αντιμετωπίσετε αυτήν την πολυπλοκότητα και να λάβετε υπόψη τις διασυνδέσεις ενώ αναγνωρίζετε ότι οι καλές πρακτικές εξαρτώνται από τις εκάστοτε καταστάσεις, πρέπει να ακολουθήσετε μια συστημική προσέγγιση. Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να γίνει στη φάση της σύλληψης ή ως το πρώτο βήμα της εκτέλεσης του έργου σας.

¹ SCAR, EU (2015) Agricultural knowledge and innovation systems towards the future - a foresight paper. Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), Collaborative Working Group AKIS, Brussels.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΘΔ

ΓΕΩΡΓΟΙ / ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ:

- ☞ Γνώσεις που είναι ενημερωμένες και προσαρμοσμένες, δηλαδή προσαρμοσμένες στο περιβάλλον και τις συγκεκριμένες ανάγκες τους (π.χ. βίντεο, πληροφοριακά δελτία).
- ☞ Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές και εφαρμόσιμες (δηλαδή σαφής και πρακτικές/εφαρμόσιμες).
- ☞ Η επιτυχία των λύσεων θα έπρεπε να είχε αποδειχθεί/επίδειχθεί στο χωράφι.
- ☞ Δεδομένου ότι η έλλειψη χρόνου αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην απόκτηση γνώσεων για τους αγρότες, οι «έτοιμες προς χρήση» γνώσεις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και εύχρηστες.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

- ☞ Πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες γνώσης των γεωργών, να μοιράζονται πληροφορίες, να διευκολύνουν τις συνδέσεις μεταξύ των φορέων, να προωθούν τη μάθηση και τη διάδοση και να εξηγούν τις θεωρητικές γνώσεις στην πράξη.
- ☞ Να παρέχουν συγκεκριμένες, τοπικές λύσεις για μια συγκεκριμένη επιχείρηση και τεχνικά προβλήματα που συχνά απαιτούν εξατομικευμένες γνώσεις.

Πώς σχεδιάζετε τη συμμετοχή των χρηστών ΘΔ για τη βελτιστοποίηση της ανταλλαγής γνώσεων;

Η κοινή χρήση, η συν-δημιουργία και η ανταλλαγή γνώσεων στο δίκτυό σας χρειάζεται συνεχή διάλογο και δράση μεταξύ χρηστών και μελών της κοινοπραξίας κάτι που παρέχει τη δυνατότητα σε όλους να επηρεάσουν την κατεύθυνση και τα αποτελέσματα της ανταλλαγής γνώσεων του ΘΔ. Η προσέλκυση χρηστών πέρα από το δίκτυό σας είναι επίσης μια βασική στρατηγική για τη δημιουργία υψηλότερου αντίκτυπου στην ανταλλαγή γνώσεων. Οι νέοι χρήστες πέρα από το δίκτυο που δεν έχουν συμμετέχει άμεσα σε στη δημιουργία γνώσεων συχνά χρειάζονται μια ευκαιρία να δουν το πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε η γνώση και, συνεπώς, να σκεφτούν το πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση τους.

Οι Φάσεις Ανταλλαγής Γνώσεων (παρακάτω εικόνα) απεικονίζουν τους κύριους μηχανισμούς μέσω των οποίων μπορείτε να συλλέξετε, να μοιραστείτε και να παρουσιάσετε τις γνώσεις του ΘΔ σας που είναι έτοιμες να τεθούν σε εφαρμογή σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες. Οι Φάσεις Ανταλλαγής Γνώσεων υπογραμμίζουν ότι υπάρχουν δύο άμεσοι, οικείοι και ένας έμμεσος, λιγότερο οικείοι μηχανισμοί εντός και εκτός του ΘΔ σας. Το επίπεδο οικειότητας από την αρχική πηγή δημιουργίας γνώσης μικραίνει όλο και περισσότερο καθώς μετακινείστε προς τα έξω, όπου η Φάση 1 είναι η πηγή γνώσεων που συλλέγονται άμεσα και ενεργά με τη συμμετοχή όλων των χρηστών και των φορέων του ΓΓΣΚ στο δίκτυό σας.

Η γνώση του ΘΔ σας δημιουργείται μέσω ανταλλαγής, συν-μάθησης και συν-δημιουργίας. Αυτές οι γνώσεις συλλέγονται ή «θερίζονται» για περαιτέρω διάδοση και εκμετάλλευση από τις Φάσεις 2 και 3. Η Φάση 2 περιλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό της γνώσης του ΘΔ από μέλη του δικτύου που τις μοιράζονται με νέους/άλλους χρήστες. Η Φάση 3 είναι ένα άλλο βήμα απομάκρυνσης από την αρχική πηγή και περιλαμβάνει την παρουσίαση και διάδοση των γνώσεων σε νέους χρήστες μέσω διαφόρων εργαλείων (συστάσεις: βίντεο και podcast) ή από φορείς που δεν συμμετέχουν άμεσα στο δίκτυο.

Ο στόχος αυτού του πλαισίου είναι να σας βοηθήσει να προβληματιστείτε και να προσδιορίσετε τις πιο προσιτές και κατάλληλες στρατηγικές ανταλλαγής γνώσεων για το ΘΔ σας. Θα πρέπει να επιδιώξετε να χρησιμοποιήσετε και τις τρεις φάσεις για συλλογή, κοινή χρήση και παρουσίαση, αλλά η ικανότητά σας να το πραγματοποιήσετε εξαρτάται από το περιβάλλον, τα θέματα, τους χρήστες που στοχεύετε, καθώς και από τον χρόνο, τον προϋπολογισμό και τη δυνατότητα του ΘΔ σας. Η χρήση των φάσεων ανταλλαγής γνώσεων για τη σύγκριση των ευκαιριών δικτύου του ΘΔ σας με όλες τις πιθανές φάσεις θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε πού είναι καλύτερο να εστιάσετε την προσοχή σας για να δημιουργήσετε μεγαλύτερο αντίκτυπο.

- ☞ **ΦΑΣΗ 1 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ:** Διαδραστική διαδικασία μάθησης και συν-δημιουργίας γνώσεων μεταξύ χρηστών που δραστηριοποιούνται άμεσα στο δίκτυο και συλλογή αυτών για κοινή χρήση και παρουσίαση στις επόμενες φάσεις.
- ☞ **ΦΑΣΗ 2 – ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ:** Μετάδοση των γνώσεων του δικτύου σε νέους και άλλους χρήστες εκτός του δικτύου μέσω κοινοποίησης από τα μέλη του δικτύου.
- ☞ **ΦΑΣΗ 3 – ΔΙΑΔΟΣΗ:** Εξωτερική μετάδοση της γνώσης του δικτύου σε νέους και άλλους χρήστες εκτός του δικτύου από άλλους ενδιαφερόμενους που δεν έχουν συμμετάσχει ενεργά στο δίκτυο.

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Οι συνεργάτες του έργου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα επιτυχημένα δίκτυα καινοτομίας πολλαπλών φορέων και με κίνητρο την πρακτική βασίζονται σε αυτούς τους σημαντικούς παράγοντες:

- ☞ ενεργή συμμετοχή από σχετικούς φορείς,
- ☞ επαγγελματική διευκόλυνση,
- ☞ μέτρια υποστήριξη πόρων
- ☞ πρόσβαση σε σχετική εμπειρογνομosύνη.

Η Hinnovation ενθάρρυνε τους φορείς να συνεργαστούν για να προσφέρουν προσεγγίσεις με οδηγό την πρακτική, εστιάζοντας και επενδύοντας σε έναν επαγγελματία διαμεσολαβητή. Αυτός είναι βασικός παράγοντας για τη λειτουργία του ΘΔ σας ως ένα οικοσύστημα ανταλλαγής γνώσεων μέσω κοινής χρήσης, συν-μάθησης και συν-δημιουργίας. Εξετάστε την προσέγγιση Hinnovation και σκεφτείτε ποιες διαδικασίες διευκόλυνσης μπορείτε να εφαρμόσετε για τη μεγιστοποίηση της ανταλλαγής γνώσεων στη Φάση 1:

<https://hinnovation.eu/results/index.html>

ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΦΑΣΗ 1: ΔΗΜΗΟΥΡΓΙΑ**Εργαλεία**

- ☞ Υφιστάμενα δίκτυα γεωργών ή διαδικτυακά φόρουμ, για παράδειγμα Καινοτόμοι Γεωργοί και Ένωση Pasture for Life,
- ☞ Περιπάτοι γεωργών, δοκιμές και επιδείξεις και άλλες δραστηριότητες ανταλλαγής μέσω ομίτιμων
- ☞ Εκθέσεις και εκδηλώσεις καινοτομίας
- ☞ Ομάδες συζήτησης γεωργών και ημέρες μελέτης
- ☞ Πρωταθλήματα, διαγωνισμοί και αναμετρήσεις

Προκλήσεις

- ☞ Η γνώση δεν είναι πάντοτε μεταβιβάσιμη. Πρέπει να τεθεί το πλαίσιο και η δυνατότητα μετάδοσης
- ☞ Οι γεωργοί δεν επιθυμούν να μοιραστούν, να συν-μάθουν ή να συν-δημιουργήσουν
- ☞ Ανταγωνισμός μεταξύ αγροτών ή δυσπιστία στο ΘΔ
- ☞ Η δυνατότητα του ΘΔ να προσελκύει όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες μπορεί να είναι χρονοβόρο, ακριβό, να μην μπορεί να φτάσει σε όλους
- ☞ Απαιτείται διαφορετική στρατηγική για τα δίκτυα χωρίς ΘΔ

Καλές πρακτικές

- ☞ Όλοι οι σχετικοί τελικοί χρήστες εντοπίζουν προκλήσεις τις οποίες θα αντιμετωπίσει το ΘΔ
- ☞ Η επαγγελματική διαμεσολάβηση αποτελεί βασικό παράγοντα στο να συμμετάσχουν οι χρήστες στον προσδιορισμό προβλημάτων και την επικύρωση λύσεων
- ☞ Δημιουργήστε ισχυρούς συνδέσμους με υπάρχοντα εθνικά δίκτυα και αλληλοεπιδράστε με ΘΔ
- ☞ Στοχεύστε τελικούς χρήστες σε περιοχές που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα για τη διευκόλυνση κοινών αναγκών.
- ☞ Να είστε δημιουργικοί και ανοιχτοί σε πιθανά αποτελέσματα ανταλλαγής γνώσεων και καινοτομίες - από νέους σπόρους έως νέες εργασιακές σχέσεις.

Παρακολούθηση αντίκτυπου

- ☞ Οι «αρκετά καλές» καινοτομίες για μεταφορά στη Φάση 2 - αξιολογούνται από το δίκτυο.
- ☞ Αναλυτικά στοιχεία που δείχνουν αλληλεπίδραση/κοινότητα πρακτικής

ΦΑΣΗ 2: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

- ☞ Ενημερωτικά δελτία/άρθρα/περιπτωσιολογικές μελέτες που στέλνονται σε νέους τελικούς χρήστες από ενεργές οργανώσεις γεωργών
- ☞ Ημέρες στο χωράφι/περίπατοι στο αγρόκτημα/ομάδες συζήτησης που φιλοξενούνται από μέλη της κοινοπραξίας
- ☞ Σεμινάρια με υποστηρικτές/πρεσβευτές/επηρεαστές/διαγωνισμοί/βραβεία για τα ανάλογα αποτελέσματα

- ☞ Αξιοπιστία των φορέων δικτύου και εμπιστοσύνη από νέους τελικούς χρήστες - προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων νέων τελικών χρηστών
- ☞ Εάν ο πολλαπλασιασμός των αποτελεσμάτων ξεπεράσει το εθνικό επίπεδο, η γλώσσα μπορεί να είναι μια πρόκληση
- ☞ Οι γεωργοί συχνά χρειάζονται χρόνο για να επεξεργαστούν και να προσαρμόσουν μια νέα πρακτική στα αγροκτήματά τους. Μπορούν οι πρεσβευτές χρηστών από το ΘΔ να διευκολύνουν τη διαδικασία;

- ☞ Διαζώσης επικοινωνία και αφήγηση ιστοριών στο αγρόκτημα (ομίτιμος προς ομίτιμο)
- ☞ Υποστηρικτές/πρεσβευτές/επηρεαστές από μέσα από το δίκτυο μοιράζονται ευρύτερα με νέους χρήστες.
- ☞ Χρησιμοποιήστε βίντεο και podcast για να ζωντανέψετε την ιστορία του ΘΔ και τις βέλτιστες πρακτικές.
- ☞ Προωθήστε τις βέλτιστες πρακτικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω αξιόπιστων οργανισμών του δικτύου, δηλαδή οργανώσεων γεωργών.
- ☞ Χρησιμοποιήστε τον γεωργικό τύπο/τα μέσα ενημέρωσης για να πολλαπλασιάσετε την εμπέδεια.
- ☞ Μεταφράστε σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες και χρησιμοποιήστε κατανοητή γλώσσα
- ☞ Διαμορφώστε πολιτικής - αντίκτυπος σε εθνικούς/κανονισμούς, χρηματοοικονομικά μέσα.
- ☞ Μέτρηση μέσω κοινωνικής δικτύωσης - αριθμός ακολούθων, tweets, επισημάνσεις "μου αρέσει", αλληλεπιδράσεις
- ☞ Αξιολογήστε τον αντίκτυπο πρόσωπο με πρόσωπο, από ομίτιμο σε ομίτιμο, και την προώθηση από το δίκτυο σε νέους τελικούς χρήστες

ΦΑΣΗ 3: ΔΙΑΔΟΣΗ

- ☞ Βίντεο, podcast, διαδικτυακά σεμινάρια, βιβλιοθήκες γνώσεων ιστορικών μάθησης, περιπτωσιολογικές μελέτες βέλτιστων πρακτικών
- ☞ Πληροφοριακά δελτία, ενημερωτικά δελτία, κάλυψη τύπου/μέσων, γραφήματα
- ☞ Παρουσιάσεις, αφίσες σε συνέδρια, αγροκτήματα επιδείξης
- ☞ Κατάρτιση ικανοτήτων προώθησης για συμβούλους, νέους τελικούς χρήστες κλπ.

- ☞ Έλλειψη ενδιαφέροντος από νέους τελικούς χρήστες.
- ☞ Οι απομακρυσμένες περιοχές συχνά παραμελούνται και δεν συμπεριλαμβάνονται.

- ☞ **Μεταφράστε τις πρακτικές σε πολλές γλώσσες**
- ☞ Εξωτερική μετάδοση στην αρχή του έργου: σκεφτείτε τι θα κάνετε και δείτε εάν ταιριάζει με τον κοινό στόχο, τότε σχεδιάστε το έργο γύρω από αυτό
- ☞ Χρησιμοποιήστε πολλαπλά μέσα, ειδικά περιπτωσιολογικές μελέτες σε μορφή βίντεο και podcast από τελικούς χρήστες
- ☞ Αξιοποίηση βασικών απόμων επιρροής στις κοινότητες των νέων τελικών χρηστών
- ☞ Για ένα εξαιρετικό παράδειγμα, ανατρέξτε στη Organic Farm Knowledge
- ☞ Χρησιμοποιήστε τις συνεργασίες ΟΔ/ΠΠΠ ως διαδοτές.
- ☞ Συμπεριλάβετε διαχειριστικές αρχών σχεδίων κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)
- ☞ Χρησιμοποιήστε τα εθνικά δίκτυα ΚΓΠ
- ☞ Πόσο ευρέως υιοθετούνται οι βέλτιστες πρακτικές;
- ☞ Έχει οδηγήσει σε αλλαγές πολιτικής το ΘΔ;
- ☞ Ανατροφοδότηση σχολίων προς τους δημιουργούς (Φάση 1) μέσω περιπτωσιολογικών μελετών στο αγρόκτημα από νέους χρήστες, ερευνών και διαβουλεύσεων
- ☞ Αλλαγή τάσεων ή επιρροή στις τάσεις

Για να επιτύχετε αυτούς τους τρεις στόχους της δημιουργίας, πολλαπλασιασμού και της διάδοσης της γνώσης, πρέπει να εφαρμόσετε μια προσαρμοσμένη ΠΠΦ, κάτι που επιτρέπει στις τρεις φάσεις να αλληλοσυμπληρώνονται, και ιδανικά, να αλληλοεπιδρούν. Τα προηγούμενα ΘΔ παρέχουν εξαιρετικές πληροφορίες για το πώς να σχεδιάσετε τις διαδικασίες προσέλκυσης των χρηστών σας στη Φάση 1 και μπορείτε να βρείτε πολλά παραδείγματα διαδικασιών στα πλαίσια καλής πρακτικής που παρέχονται.

Οι διαδικασίες συνεργασίας με και από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ ομίτιμων, είναι οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές που βοηθούν στην εκμετάλλευση των νέων πρακτικών στο αγρόκτημα. Ορισμένοι γεωργοί σε όλη την Ευρώπη λατρεύουν να ταξιδεύουν και να συναντούν νέους γεωργούς και να μοιράζονται ιδέες, αλλά οι περισσότεροι αγρότες έχουν και τα δικά τους δίκτυα γνώσεων και πληροφοριών, γνωστά ως micro-ΓΣΚ με άλλους γεωργούς, συμβούλους και κανάλια δικτύου στην περιοχή τους.

Επομένως, η οικεία ανταλλαγή, μάθηση και συν-δημιουργία γνώσεων, η οποία χρησιμοποιείται από τη Φάση 1 δεν είναι δυνατή για κάθε χρήστη. Η στρατηγική ανταλλαγής γνώσεων πρέπει συνεπώς να συλλέξει τις γνώσεις που δημιουργούνται και να κοινοποιούνται για να προσεγγίσει και να εμπνεύσει νέους χρήστες, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα ανταλλαγής γνώσεων, ζωντανεύοντας τη δημιουργία γνώσεων για τον χρήστη μέσω βίντεο ή podcast. Η χρήση και των τριών φάσεων θα δημιουργήσει τόσο βάθος όσο και εύρος για την ανταλλαγή γνώσεων του ΘΔ σας, προσεγγίζοντας πολύ περισσότερους χρήστες και δημιουργώντας υψηλότερο αντίκτυπο.

Ο παραπάνω πίνακας συνοψίζει εργαλεία, προκλήσεις, βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους για παρακολούθηση του αντίκτυπου που προσδιορίζεται από υπάρχοντες εμπειρογνώμονες επικοινωνίας και διάδοσης εντός του ΘΔ σε όλες τις Φάσεις Ανταλλαγής Γνώσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Τα Διαπεριφερειακά Δίκτυα Καινοτομίας (ΔΔΚ) είναι το βασικό εργαλείο του έργου INCREDIBLE για την προώθηση της γνώσης σχετικά με τα μη δασικά προϊόντα σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Αυτά τα δίκτυα ενθαρρύνουν τη σπορά, συλλογή, δημιουργία και διάδοση σχετικών τεχνολογικών, οικονομικών, καινοτόμων και ερευνητικών γνώσεων που συνδέονται με τις κύριες σχετικές αλυσίδες αξίας. Το ΔΔΚ εφαρμόζει διαδικασίες μεταφοράς γνώσης που βασίζονται στην καινοτομία.

Σε ένα ΔΔΚ, συμμετέχουν φορείς από διάφορες περιοχές, για να συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να διερευνήσουν πιθανές λύσεις. Μερικές φορές, οι ενδιαφερόμενοι θα συνειδητοποιήσουν ότι οι συμμετέχοντες από άλλη περιοχή (ή αλυσίδα αξίας) μπορεί να έχουν αναπτύξει λύσεις σε ορισμένες προκλήσεις, π.χ. μια πιο εκλεπτυσμένη τεχνική συγκομιδής ή ένα πρωτόκολλο για ποιοτικό έλεγχο. Αυτή η γνώση μπορεί στη συνέχεια να μεταφερθεί μεταξύ περιοχών (ή αλυσίδων αξίας).

Μερικές φορές, πρέπει να αναπτυχθούν νέες λύσεις.

Αυτή η συμμετοχική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε από το INCREDIBLE έδωσε την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να αλληλοεπιδρούν, να συζητούν, να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο καθώς και να συν-δημιουργούν γνώσεις. Για να υποστηρίξει τη διευκόλυνση των αλληλεπιδράσεων ΔΔΚ και των ενδιαφερομένων, το έργο δημιούργησε μια κοινότητα πρακτικής (ΚΠ). Αυτό η ΚΠ είναι μια πλατφόρμα όπου οι διαμεσολαβητές καινοτομίας και από τα πέντε ΔΔΚ συναντιούνται, μοιράζονται εμπειρίες και συζητούν προσεγγίσεις για τα επόμενα βήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ΔΔΚ και τα διδάγματα που αντλήθηκαν για τη διευκόλυνση της καινοτομίας:

<https://www.incredibleforest.net/content/inets-manual-deliverable-11-0>

<https://www.incredibleforest.net/content/facilitating-innovation-nwfps-lessons-learn-d-14>

Η ΕΛΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το έργο AgriSpin προώθησε την έλικα της καινοτομίας για να απεικονίσει τα διάφορα στάδια στις διαδικασίες συν-δημιουργίας στη Φάση 1.

Η διαδικασία συν-δημιουργίας δεν είναι μια γραμμική διαδικασία από το σημείο Α στο Β, ως εκ τούτου παρουσιάζεται ως έλικα. Η έλικα αποτελείται από διάφορα στάδια και η διαδικασία συν-δημιουργίας ξεκινά με μια αρχική ιδέα. Μπορεί να προέλθει από ένα άτομο ή να εμφανιστεί από μια ομάδα. Όταν αρχίσουν να μιλούν για αυτή, μπορεί να εμπνεύσουν άλλους. Αναπτύσσεται ένα άτυπο δίκτυο. Αργά ή γρήγορα αυτό το δίκτυο θέλει να κινηθεί προς δράση.

Στη συνέχεια, ξεκινάει το στάδιο προγραμματισμού. Τα καθήκοντα καταμερίζονται και το δίκτυο προσπαθεί να αποκτήσει τον χώρο για να επεξεργαστεί την ιδέα του. Έχοντας αυτόν τον χώρο μπορούν να πειραματιστούν και να αναπτύξουν μια πρακτική που φαίνεται να λειτουργεί. Αυτό πρέπει να πείσει τους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Όταν αυτό επιτυγχάνεται, η νέα πρακτική μεταδίδεται προς άλλους, οι οποίοι θα τη μιμηθούν.

Όταν η νέα πρακτική γίνεται η κανονική πρακτική, οι διαδικασίες προσαρμόζονται σε αυτήν και

ενσωματώνεται στη δομή της ρύθμισης και της κοινωνίας.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της έλικας για την ανάλυση των διαδικασιών καινοτομίας επισκεφθείτε το:

<https://linkconsult.nl/en/gereedschap/modellen>

ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ

Ο σκοπός του δικτύου EuroDairy ήταν να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την αειφορία της παραγωγής γάλακτος στην Ευρώπη. Το έργο υιοθέτησε τη διαδραστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας, βάζοντας τους γεωργούς στο επίκεντρο της καινοτομίας που βασίζεται στην πρακτική, προσαρμόζοντας και αναπτύσσοντας νέες και υπάρχουσες επιστημονικές γνώσεις ώστε να παράγει εφαρμόσιμες λύσεις, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να διαδοθούν σε ολόκληρο το δίκτυο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργήθηκαν 5 Ομάδες Δράσης Γεωργών για να μειώσουν την εξάρτηση από τα αντιμικροβιακά βασιζόμενες στην προσέγγιση της μεθοδολογίας Σχολεία-Στάβλοι για πειραματική κοινή μάθηση: <https://core.ac.uk/download/pdf/269158685.pdf>

Αυτές οι ομάδες συν-δημιούργησαν μια σειρά σχεδίων δράσης για να μειώσουν την ανάγκη και χρήση αντιμικροβιακών στο αγρόκτημα. Οι ομάδες αποτελούνταν από 5-8 αγροκτήματα με 1-3 γεωργούς από κάθε αγρόκτημα να παραβρίσκεται σε κάθε συνάντηση.

Η δομή των συναντήσεων είχε ως επίκεντρο τη βόλτα στο αγρόκτημα, όπου ο γεωργός παρουσίαζε το αγρόκτημά του/της εστιάζοντας στη θεραπεία ασθενειών, την πρόληψη και τη χρήση αντιμικροβιακών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την προσέγγιση:

<https://www.agricology.co.uk/field/blog/farmer-led-policy-leading-way-reducing-antibiotic-use-farm>

Πώς θα αναπτύξετε το σχέδιο διάδοσης και εκμετάλλευσης;

Το σχέδιό σας επικοινωνίας, διάδοσης και εκμετάλλευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει βασικούς δείκτες απόδοσης (ΒΔΑ), αλλά ταυτόχρονα να επιτρέπει ευελιξία ώστε να ανταποκρίνεται σε απρόσμενες ευκαιρίες που προκύπτουν καθόλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του ΘΔ σας.

Συχνά, υπάρχει κάποια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων διάδοσης, εκμετάλλευσης και επικοινωνίας. Χρησιμοποιήστε τις υπάρχουσες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ενός στρατηγικού σχεδίου

επικοινωνίας. Για παράδειγμα μελετήστε το 'Making the Most of Your H2020 Project: Boosting the Impact of your project through effective communication, dissemination and exploitation'¹ και μελετήστε το δικτυακό σεμινάριο 60 λεπτών 'Communications workout to increase the communication impact of your projects'².

Το διαδικτυακό εγχειρίδιο Ορίζοντας 2020 παρέχει επίσης οδηγίες για την ανάπτυξη του σχεδίου διάδοσης και εκμετάλλευσης:

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm.

¹ <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EU-IPR-Brochure-Boosting-Impact-C-D-E.pdf>

² <https://ec.europa.eu/easme/en/news/60-minute-workout-increase-impact-communication-your-project-webinar>

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ για τα έργα είναι μια στρατηγικά σχεδιασμένη διαδικασία που ξεκινά από την αρχή και συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια του ΘΔ σας, με στόχο την **προώθηση της δράσης του έργου και των αποτελεσμάτων του**. Απαιτεί στρατηγικά και στοχοθετημένα μέτρα για την επικοινωνία σχετικά με (i) τη δράση και (ii) τα αποτελέσματά του για ένα **πολλά κοινά**, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του κοινού, των πιθανών χρηστών, δημιουργώντας αμφίδρομη ανταλλαγή επικοινωνιών. **Η επικοινωνία στοχεύει στην ενημέρωση και προώθηση του έργου, των αποτελεσμάτων και των επιτυχιών του.**

Η ΔΙΑΔΟΣΗ εστιάζει στην **ανταλλαγή γνώσεων και αποτελεσμάτων με σκοπό να παρέχει τη δυνατότητα σε άλλους να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται αποτελέσματα**, μεγιστοποιώντας έτσι τον

αντίκτυπο του ΘΔ σας. Ο στόχος της διάδοσης είναι να περιγράψει και να μοιραστεί τα αποτελέσματά σας και να διασφαλίσει ότι είναι **διαθέσιμα προς χρήση από άλλους**. Η εστίαση βρίσκεται στην προώθηση των αποτελεσμάτων. (προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση της 'επικοινωνίας' όταν ορίζετε τη διάδοση και την εκμετάλλευση διότι μπερδεύει.)

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ αναφέρεται στη **χρήση των αποτελεσμάτων, κάνοντας σαφή χρήση των αποτελεσμάτων σε περαιτέρω δραστηριότητες** πέρα από την αρχική σχετική δράση. Πρόκειται για ανάπτυξη, δημιουργία και εμπορία προϊόντος ή διαδικασίας, δημιουργία και παροχή μιας υπηρεσίας, ή δραστηριότητες τυποποίησης. Δεν περιορίζεται στην εμπορική χρήση.

(Πηγή: EC Research & Innovation Participant Portal Glossary/ Reference Terms)

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το EURAKNOS διαπίστωσε ότι τα ΘΔ χρησιμοποιούν μια ποικιλία εργαλείων και καναλιών επικοινωνίας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας απίστευτος πόρος επικοινωνίας, αλλά παρουσιάζει επίσης και προκλήσεις. Όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται είναι δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να αναδημοσιευτούν ή να αναδημοσιευτούν στο Twitter από άτομα εκτός του κοινού σας.

Εργαλεία επικοινωνίας και κανάλια που χρησιμοποιούνται από την ΘΔ

% ΘΔ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

☞ **ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΑΣ:** πριν αποφασίσετε ποιες πλατφόρμες θα χρησιμοποιήσετε, μάθετε ποιους στοχεύετε, τις ανάγκες των πληροφοριών τους και ποιες πλατφόρμες χρησιμοποιούν.

☞ **ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΑΣ:** οι πλατφόρμες είναι όλες διαφορετικές αναφορικά με τη λειτουργικότητα, διάρκεια ζωής, αντίληψη και μήκος αναρτήσεων. Μια ανάρτηση στο Facebook, για παράδειγμα, έχει διάρκεια ζωής πέντε ωρών σε σχέση με 24 λεπτά στο Twitter. Επιλέξτε την πλατφόρμα σας ανάλογα.

☞ **ΈΧΕΤΕ ΈΝΑΝ ΣΚΟΠΟ:** η προσέλκυση από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να είναι μέρος ενός καλά μελετημένου σχεδίου επικοινωνίας του έργου σας.

☞ **ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣ'ΕΛΚΥΣΗ:** εντοπίστε και στοχεύστε επηρεαστές (π.χ. οργανώσεις γεωργών και ομότιμων), δημιουργήστε συζήτηση μέσω της υποβολής ερωτήσεων και της δημιουργίας σχολίων που προκαλούν προβληματισμό.

☞ **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΛΩΣΣΑ:** βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα είναι κατάλληλη για το κοινό που στοχεύετε.

☞ **ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΑΣ:** αναπτύξτε μια διαδικασία και πρωτόκολλο έγκρισης περιεχομένου και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συνεργάτες της κοινοπραξίας του έργου τα γνωρίζουν και συμπεριφέρονται ανάλογα.

☞ **ΝΑ ΕΪΣΤΕ ΑΚΡΙΒΕΪΣ:** ελέγξτε οτιδήποτε περιεχόμενο μοιράζεστε και ασκείστε κριτική του περιεχομένου που μοιράζεστε ή αναδημοσιεύετε.

☞ **ΝΑ ΕΪΣΤΕ ΥΠΕ'ΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ Σ'ΕΒΕΣΤΕ:** τηρείτε τους κανόνες συμπεριφοράς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να είστε μετρημένοι και διαφανείς για να δημιουργείτε αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.

☞ **ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΑΣ:** παρακολουθήστε και ελέγξτε τακτικά τα αποτελέσματά σας χρησιμοποιώντας τα αναλυτικά στοιχεία της πλατφόρμας.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Μόλις σχηματιστεί η κοινοπραξία σας και υπογραφεί η συμφωνία επιχορήγησης (συγχαρητήρια!) θα πρέπει να δημιουργήσετε από κοινού μια διαδικασία για συνεργασία με διαδραστικό τρόπο που προσελκύει. Καθόλη τη διάρκεια ζωής του έργου, η συνεργασία ΠΦ σας θα συνεχίσει

να αναπτύσσεται και να εμβαθύνει. Η οικοδόμηση αποτελεσματικών εργασιακών σχέσεων απαιτεί χρόνο, ειδικά όταν οι συνεργάτες είναι γεωγραφικά απομακρυσμένοι. Το παρακάτω πλαίσιο περιλαμβάνει γνώσεις από εμπειρίες άλλων ΘΔ σχετικά με το πώς να επιτύχετε σε αυτό.

«**Αρχικά, πραγματοποιήσαμε μια ενδελεχή ανάλυση. Αυτό που μάθαμε είναι να αφιερώνουμε αρκετό χρόνο για να ορίσουμε όλους αυτούς τους ενδιαφερόμενους και να καθορίσουμε τον ρόλο τους στο έργο. Δημιουργήσαμε ένα σχεδιάγραμμα που αναφέρει τη δυναμική μεταξύ τους στα πακέτα εργασίας. Επιπλέον, ήταν πραγματικά χρήσιμο το ότι φτιάξαμε έναν πίνακα με τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων του έργου και το ποιο φορείς συμμετείχαν. Πρόκειται για ένα δυναμικό σχεδιάγραμμα που περιλαμβάνει μηχανισμούς ανατροφοδότησης κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, ώστε να μπορείτε να συμβουλευτείτε ξανά τους ενδιαφερόμενους και να αλλάξετε το έργο ανάλογα, αν χρειάζεται. Συγκεκριμένα, είναι δυναμικό αναφορικά με τα πακέτα εργασίας. Σχετικά με το πώς συμβουλευόμαστε και πώς λαμβάνουμε σχόλια.»**

Π΄ΩΣ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΕΊΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΆ ΩΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ ΘΔ;

- ☞ **ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΈΝΑ ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ ΈΡΓΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗ:** Η ανάπτυξη της συνεργατικής σχέσης ΠΦ μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη, ειδικά όπου οι διάφοροι συνεργάτες προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα, πλευρές, έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και τρόπους εργασίας. Επενδύστε χρόνο και προσπάθεια στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αφοσίωσης και δημιουργίας ευθύνης για το έργο από όλους τους συνεργάτες.
- ☞ **ΚΑΘ΄ΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΉΣ ΓΛΨΣΣΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΉΣ ΚΑΤΑΝΌΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΌΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:** Ένα καλογραμμένο συν-δημιουργημένο πρόγραμμα εργασίας για τη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας και κοινής κατανόησης της πρότασης του έργου θα διευκολύνει τη δέσμευση, τα κίνητρα και την ενέργεια από τους συνεργάτες καθόλη τη διάρκεια ζωής του ΘΔ σας. Επίσης, σκεφτείτε το πώς θα διαχειριστείτε την αλλαγή προσωπικού μέσα σε οργανισμούς. Προετοιμαστείτε για το ότι θα υπάρξουν νέα άτομα που θα συμμετάσχουν καθόλη τη διάρκεια του έργου.
- ☞ **ΣΥΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ «ΚΑΝΌΝΩΝ ΔΈΣΜΕΥΣΗΣ»:** Οι συνεργάτες του έργου θα πρέπει να συν-σχεδιάσουν και να συμφωνήσουν τους «κανόνες» επικοινωνίας και συνεργασίας. Αυτό μπορεί να διασφαλίσει ότι ο κάθε συνεργάτης κατανοεί τον σκοπό και το ρόλο του. Αυτό θα μπορούσε να διευκολυνθεί μέσω, για παράδειγμα, ενός κοινού εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκκίνησης.
- ☞ **ΚΑΘ΄ΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΘΔ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΏΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΩΝ ΛΉΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:** Όταν εμπλέκονται πολλοί συνεργάτες, πρέπει να προσδιορίζονται σαφείς διαδικασίες τρόπου λήψης αποφάσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν περιεκτική, ηθική και αποτελεσματική διακυβέρνηση του ΘΔ.
- ☞ **ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΧΏΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΌΥΘΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΌ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗ ΔΊΑΡΧΕΙΑ ΖΩΉΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:** Η ενίσχυση αυτής της συνεργασίας ΠΦ είναι μια επαναληπτική, δυναμική διαδικασία που απαιτεί συνεχή προβληματισμό και βελτίωση. Οι τακτικές συνεδρίες προβληματισμού, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια κάθε συνάντησης της κοινοπραξίας, δίνουν χρόνο για ανταλλαγή, προβληματισμό και βελτίωση της διαδικασίας ΠΦ στο επίπεδο κοινοπραξίας. Αυτό θα ενθαρρύνει μια διαδικασία μάθησης και θα βοηθήσει τους συνεργάτες να αναλάβουν την υπευθυνότητα και ευθύνη για τα παραδοτέα του έργου. Στο ενδιάμεσο των συναντήσεων κοινοπραξίας, δημιουργήστε έναν τρόπο έκφρασης των προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε, ώστε άλλοι συνεργάτες να μπορούν να μάθουν από αυτές και να μοιραστούν πιθανές λύσεις. Αφιερώστε ειδικό προϋπολογισμό, ανθρώπινο δυναμικό και χρόνο για αυτές τις δραστηριότητες κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ΠΠΦ στα παραδοτέα 2.4 και 3.4 του EURAKNOS:

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D24_20200511_Report_on_MAA_in_the_short_medium_and_long_term_of_TNs.pdf
https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D3.4_20200430_Report_on_HIKR_MAA.pdf

3.1. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΑΣ

Η χρήση ενός διαμεσολαβητή για την υποστήριξη της κοινοπραξίας καθώς και της δέσμευσης των χρηστών χρησιμοποιείται από τα ΘΔ για να «διευκολύνει τα πράγματα». Η διαμεσολάβηση είναι ένα βασικό εργαλείο συνεργασίας μεταξύ μιας ποικιλόμορφης ομάδας φορέων και δεν υπάρχει απλή λύση στις ανάγκες που προσπαθείτε να απευθύνετε. Ένας διαμεσολαβητής έχει ποικίλους κρίσιμους ρόλους στο ΘΔ σας: από τη σύνδεση των φορέων, την ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής, τη διαμεσολάβηση και τη διαχείριση των διαφορών, τη δημιουργία της διαφορετικής σκέψης, καθώς και τη δημιουργία χώρου για μάθηση.

Οι διαμεσολαβητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των συνεργασιών ΠΦ. Η υιοθέτηση μιας θετικής στάσης επίτευξης αποτελεί βασικό παράγοντα στον καθορισμό της σκηνής και στη δημιουργία χώρου όπου οι συνεργάτες αισθάνονται άνετα και εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον για να μοιραστούν και να συζητήσουν προκλήσεις, καθώς και ευκαιρίες. Ο κύριος ρόλος του διαμεσολαβητή είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι φορείς συμμετέχουν στο έργο και συνεισφέρουν ανάλογα, καθώς και ότι τροφοδοτούν αλληλεπιδράσεις κατά μήκος των φάσεων ανταλλαγής γνώσεων στις οποίες έγινε αναφορά πιο πάνω. Οι διαμεσολαβητές πρέπει να είναι ευέλικτοι και ανοιχτόμυαλοι για να επιτύχουν στη διαμεσολάβηση ενός ΘΔ.

Ένα άλλο ζήτημα είναι η ανεξαρτησία του διαμεσολαβητή σας και το ποιες γνώσεις χρειάζεται για να διευκολύνει αποτελεσματικά τη διαδικασία. Για παράδειγμα, χρειάζεται ο διαμεσολαβητής σας εις βάθος κατανόηση της κατάστασης ώστε να κάνει αποτελεσματικά τη δουλειά; Πρέπει να είναι ειδικός στο θέμα του ΘΔ; Ενώ μια γενική κατανόηση του θέματος είναι χρήσιμη, εάν ο διαμεσολαβητής σας είναι τεχνικός ή εμπειρογνώμων, ενδέχεται να πέσει στην παγίδα του να παρέχει στους χρήστες

απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχουν, αντί να προωθεί τη διαδικασία αυτο-έρευνας, εκμάθησης και συν-δημιουργίας γνώσεων σχετικών με τον χρήστη. Εάν έχετε τεχνικούς και εμπειρογνώμονες στο ΘΔ σας, η εμπειρία μας είναι ότι ο διαμεσολαβητής δεν χρειάζεται να είναι ένας από αυτούς. Είναι καλό να είναι ανεξάρτητος ο διαμεσολαβητής σας, καθώς υπάρχει περισσότερη ισότητα μεταξύ συνεργατών στη διαδικασία.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

Αρκετά ΘΔ έχουν αναπτύξει εγχειρίδια διαμεσολάβησης και εκπαιδευτικές εργαλειοθήκες για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μάθησης και συν-δημιουργίας ΠΦ:

- ☞ Εργαλειοθήκη εκπαίδευσης AgriSpin: <https://agrispin.eu/training-toolkit/>
- ☞ Δίκτυα καινοτομίας με γνώμονα την πρακτική Hennovation στη γεωργία: ένας οδηγός για τους διαμεσολαβητές: <http://hennovation.eu/facilitating%20practice-led%20innovation/facilitation%20guidelines.html>

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Επισκεφθείτε το:

http://www.mspsguide.org/sites/default/files/case/msp_tool_guide.pdf

Διαθέτει πάνω από 60 εργαλεία για τη διαχείριση διαδικασιών συνεργασίας που ομαδοποιούνται γύρω από έξι βασικούς σκοπούς:

- ☞ **Σ'ΥΝΔΕΣΗ:** προσδιορίστε το ζήτημα και γίνετε μια ομάδα
- ☞ **ΚΟΙΝ'Η ΓΛΩΣΣΑ:** Κατανοήστε το ζήτημα και εκτιμήστε τις διαφορετικές πλευρές
- ☞ **ΑΠΟΚΛΙΣΗ:** Διευρύνετε τις απόψεις επί του θέματος και εντοπίστε και εκτιμήστε τις διαφορές
- ☞ **ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ:** Αναπτύξτε επιλογές για την αντιμετώπιση του ζητήματος και βοηθήστε τους ανθρώπους να δεσμευτούν και να συνεργαστούν
- ☞ **Σ'ΥΓΚΛΙΣΗ:** Αποφασίστε ποιες ιδέες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, δώστε προτεραιότητα και βελτιώστε όσα έχετε δημιουργήσει
- ☞ **Δ'ΕΣΜΕΥΣΗ:** Συμφωνία στις δράσεις, ευθυγράμμιση και προβληματισμός

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

- ☞ Κατανόηση του πλαισίου και των συγκεκριμένων αναγκών χρηστών, φορέων και ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς τους, του κοινωνικού και πολιτιστικού υποβάθρου και των απόψεών τους για το θέμα.
- ☞ Ισχυρή ικανότητα σύνδεσης με άτομα και σύνδεσης ατόμων.
- ☞ Ικανότητα ενίσχυσης της συνεργασίας και της συμμετοχής.
- ☞ Δυνατότητα προβολής και προβληματισμού για τη διαδικασία. Τι χρειάζεται βελτίωση και πότε να προσαρμόσετε/χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό εργαλείο.
- ☞ Δυναμική προσέγγιση των σχετικών φορέων στη διαδικασία καινοτομίας. Ικανότητα μέτρησης των κινήτρων και προσαρμογής της προσέγγισης με βάση την ενέργεια και τον ενθουσιασμό για την εργασία.
- ☞ Εργαλεία για την αναγνώριση και παρακολούθηση μοτίβων και φάσεων δικτύου.
- ☞ Ευελιξία για αντίδραση σε ό, τι απαιτείται κατά τη δεδομένη στιγμή που ωθείται από μια αλλαγή στη δυναμική της ομάδας.
- ☞ Εργαλεία για προβληματισμό με το δίκτυο σχετικά με την υγεία και τη λειτουργία του.

Πηγή: Όπως τροποποιήθηκε από τις εμπειρίες από τις επισκέψεις ανταλλαγής AgriSpin:

https://agrispin.eu/wp-content/uploads/2016/11/Cross-Visits_Improved-Methodology-1.pdf

4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, έχετε πλέον ένα καλά σχεδιασμένο ΘΔ ΠΠΦ, κατανοείται το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε υπευθυνότητα του έργου μεταξύ των συνεργατών της κοινοπραξίας ΤΝ και πληροφορίες για το πώς να συνεργαστείτε αποτελεσματικά. Το επόμενο βήμα είναι να σκεφτείτε πώς εφαρμόζετε τις φάσεις ανταλλαγής γνώσεων στην πράξη.

4.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών ξεκινά στη φάση της σύλληψης του έργου για να εξασφαλιστεί ότι τα θέματα του ΘΔ βασίζονται στην ανάγκη για πραγματικές πρακτικές λύσεις από γεωργούς ή δασολόγους (βλ. Ενότητα 2.1). Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται στα αρχικά στάδια εκτέλεσης του έργου για να ευθυγραμμίσει περαιτέρω τις δραστηριότητες του έργου με τις ανάγκες των χρηστών.

Πώς εντοπίζετε τις ανάγκες και τις δυσκολίες των χρηστών;

Ένα ΘΔ μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία στρατηγικών ανάλογα με το επίπεδο συμμετοχής των χρηστών στην αξιολόγηση. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο συμμετοχής του χρήστη, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη για τα αποτελέσματα και τόσο μεγαλύτερη η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του ΘΔ (δείτε τη σκάλα συμμετοχής στην επόμενη σελίδα). Εκτιμήσεις συμμετοχικών αναγκών όπου οι χρήστες συμμετέχουν στην ανάπτυξη της αξιολόγησης και η ίδια η αξιολόγηση δημιουργεί ευθύνη για τα αποτελέσματα.

Αρκετά ΘΔ επέλεξαν τη διεξαγωγή σεμιναρίων και εργαστηρίων που περιλαμβάνουν τοπικά δίκτυα ή υπάρχουσες ΟΔ για να διευκολύνουν την ανταλλαγή αναγκών και την αποσαφήνιση των θεμάτων του ΘΔ για την επίτευξη λύσεων. Άλλα επέλεξαν να διεξάγουν περισσότερες

ΈΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΪΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΪΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΪΩΝ

Οι συντονιστές του δικτύου καινοτομίας INCREDIBLE διοργάνωσαν ένα σεμινάριο εκκίνησης για κάθε δίκτυο που υιοθέτησε έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την καλύτερη στόχευση συγκεκριμένων ζητημάτων στο πλαίσιο του θεματός του. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να προτείνουν από κάτω προς τα πάνω, συμπληρωματικές δραστηριότητες και συνεισφορές στα δίκτυα. Στα σεμινάρια, η προτεινόμενη προσέγγιση προσαρμόστηκε ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου. Πραγματοποιήθηκαν πέντε σεμινάρια στην Τυνησία (αιθέρια έλαια), στην Ισπανία (ρετσίνι, μανιτάρια), στην Πορτογαλία (ξηροί καρποί) και στην Ιταλία (φελλός). Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στα Αγγλικά. Ο επικεφαλής τοπικός συνεργάτης εξέτασε την επάρκεια της μετάφρασης στην τοπική γλώσσα για να ξεπεραστούν πιθανά γλωσσικά εμπόδια για τους συμμετέχοντες ενδιαφερόμενους. Τα αποτελέσματα του σεμιναρίου συγκεντρώθηκαν στην έκθεση σύνθεσης, «Ένας οδικός χάρτης για την καινοτομία στις αλυσίδες αξίας μη δασικών προϊόντων σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου», και μεταφράστηκαν στις γλώσσες των συμμετεχόντων. Τι μπορείτε να μάθετε από την προσέγγιση της INCREDIBLE;

https://incredibleforest.net/sites/default/files/deliverable/files/d_13_v2_1.pdf

συμβουλευτικές και ενημερωτικές ασκήσεις, όπως οι συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο ή διαβουλεύσεις μεγαλύτερης κλίμακας ή έρευνες χρησιμοποιώντας τοπικά ή περιφερειακά δίκτυα χρηστών και οργανισμούς.

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω αυτών των διαδικασιών θα πρέπει να ενημερώνουν τα ευρήματά σας χρησιμοποιώντας συμμετοχικές διαδικασίες για τριγωνισμό των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΪΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΪΩΝ Μ'ΕΣΩ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΪΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΪΗΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ

Η FERTINNOWA πραγματοποίησε συνεντεύξεις με καλλιεργητές στην αρχή του έργου για να ιδρύσει μια δυνατή αλληλεπίδραση με τους χρήστες και να προσδιορίσει τις πιθανές ανάγκες και τα εμπόδια προόδου σε σχέση με τις πρακτικές διαχείρισης νερού και θρεπτικών συστατικών σε συστήματα καλλιέργειών χωρίς χρήση εδάφους. 371 καλλιεργητές, από όλη την Ευρώπη, έδωσαν συνέντευξη χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο ενδιαφερομένων με αποτέλεσμα 513 περιγραφές συστήματος και αξιολογήσεις. Σε ένα επόμενο εργαστήριο συγκριτικής αξιολόγησης, αυτά τα πρώτα αποτελέσματα της ευρείας διαβούλευσης των καλλιεργητών παρουσιάστηκαν σε ένα διαφορετικό ακροατήριο φορέων που αποτελείτο από καλλιεργητές, οργανώσεις καλλιεργητών, συμβούλους, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, περιφερειακή κυβέρνηση, ερευνητές,

εκπροσώπους της βιομηχανίας κ.λπ.

Τα αποτελέσματα της μελέτης συγκριτικής αξιολόγησης αποτέλεσαν τη βάση για την επακόλουθη συμμετοχή αυτών των ενδιαφερομένων. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου συγκριτικής αξιολόγησης, οργανώθηκαν διάφορες δραστηριότητες που διευκόλυναν την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων, όπως συνεργατικές παρουσιάσεις έργου, συνεδρίες εργασίας, συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο, και παρουσίαση τεχνολογίας. 88 ενδιαφερόμενοι παρακολούθησαν τη δεύτερη ημέρα η οποία περιελάμβανε μια εκδρομή στο χωράφι με εστίαση σε περιφερειακά ζητήματα και λύσεις σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων στα συστήματα φυτοκομικών καλλιέργειών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

www.fertinnowa.com/wp-content/uploads/2018/05/Deliverable-3.2.pdf

Η ΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία οι χρήστες, ιδίως οι γεωργοί και οι δασολόγοι, συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μηχανισμών, των μέσων και των πρακτικών για την επίτευξη των θεμιτών αποτελεσμάτων τους. Μια ποικιλία συγγραφέων έχουν ορίσει τους διαφορετικούς τύπους και τον βαθμό συμμετοχής σε τυπολογίες συμμετοχής ώστε να παρέχουν περισσότερη σαφήνεια. Ο Pretty (1995) προσάρμοσε την τυπολογία στο πλαίσιο της συμμετοχής των γεωργών για τη βιώσιμη γεωργία και εστιάζει σε επτά επίπεδα συμμετοχής:

- ☞ **ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:** Η συμμετοχή είναι μια απλή παρουσία, με εκπροσώπους σε διοικητικά συμβούλια που δεν έχουν ψηφιστεί και δεν έχουν δύναμη.
- ☞ **ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:** Οι γεωργοί συμμετέχουν με το να ενημερώνονται σχετικά με το τι έχει αποφασιστεί ή έχει ήδη συμβεί. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται ανήκουν μόνο σε εξωτερικούς επαγγελματίες.
- ☞ **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:** Οι γεωργοί συμμετέχουν μέσω διαβουλεύσεων ή απαντώντας σε ερωτήσεις. Εξωτερικοί παράγοντες ορίζουν τις διαδικασίες συλλογής προβλημάτων και πληροφοριών και την ανάλυση ελέγχου. Οι γεωργοί δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και δεν υπάρχει υποχρέωση να ληφθεί υπόψη η άποψη των γεωργών.
- ☞ **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ:** Οι γεωργοί συμμετέχουν συνεισφέροντας πόρους, όπως το εργατικό δυναμικό, με αντάλλαγμα τρόφιμα, μετρητά ή άλλα υλικά οφέλη. Οι γεωργοί μπορεί να προσφέρουν χωράφια και εργατικό δυναμικό αλλά δεν συμμετέχουν στο πείραμα, ούτε στη διαδικασία μάθησης. Οι γεωργοί δεν έχουν κανένα συμφέρον στην παράταση της τεχνολογίας ή των πρακτικών όταν τελειώσουν τα κίνητρα.
- ☞ **ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:** Συμμετοχή που θεωρείται από εξωτερικούς παράγοντες μέσο για την επίτευξη των στόχων του έργου. Σε αυτήν οι γεωργοί μπορεί να συμμετέχουν σχηματίζοντας ομάδες για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων που σχετίζονται με ένα έργο. Η συμμετοχή μπορεί να είναι διαδραστική και να συμπεριλαμβάνει κοινή λήψη αποφάσεων, αλλά προκύπτει μόνο αφού έχουν ήδη ληφθεί σημαντικές αποφάσεις που από εξωτερικούς παράγοντες.
- ☞ **ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:** Οι γεωργοί συμμετέχουν σε κοινή ανάλυση, ανάπτυξη σχεδίων δράσης και σχηματισμό ενισχυμένων τοπικών θεσμών. Η συμμετοχή είναι δικαίωμα, όχι μόνο μέσο για την επίτευξη ενός στόχου του έργου. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει διεπιστημονικές μεθοδολογίες που αναζητούν πολλαπλές απόψεις και χρησιμοποιούν μια συστημική και δομημένη διαδικασία μάθησης. Οι γεωργοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο των τοπικών αποφάσεων και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμοι πόροι, έτσι αναπτύσσουν μερίδιο στη διατήρηση δομών και πρακτικών.
- ☞ **ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ:** Οι γεωργοί συμμετέχουν αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες ανεξάρτητα από εξωτερικά ιδρύματα για την αλλαγή συστημάτων. Αναπτύσσουν επαφές με εξωτερικά ιδρύματα για να αλλάξουν συστήματα. Αναπτύσσουν επαφές με εξωτερικά ιδρύματα για πόρους και τεχνικές συμβουλές που χρειάζονται, αλλά διατηρούν τον έλεγχο του τρόπου χρήσης των πόρων.

Πηγή: Arnstein (1969) όπως τροποποιήθηκε από τον Macken-Walsh (2016)

4.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Η αρμοδιότητα ενός ΘΔ είναι να «συνοψίζει, να συλλέγει, να μοιράζεται και να παρουσιάζει τις υπάρχουσες επιστημονικές γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές που δεν είναι αρκετά γνωστές (και δεν έχουν εφαρμοστεί) από τους επαγγελματίες». Πώς δημιουργείτε τις βέλτιστες/καλές πρακτικές και την ενσωμάτωση της επιστήμης στη γνώση έτοιμη προς πράξη;

Πώς να κάνετε τις υπάρχουσες καλές πρακτικές να εμφανιστούν;

Η γνώση ή η ανάπτυξη ορθών πρακτικών προέρχεται από τους έμπειρους γεωργούς, δασολόγους και συμβούλους σας που λειτουργούν ως πάροχοι γνώσης, αναμεταδότες και δημιουργοί. Ο ρόλος του ΘΔ επομένως είναι να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής για τη συλλογή καλών πρακτικών που σχετίζονται με την καινοτομία, την τεχνολογία, τις διαδικασίες, τα συστήματα ή τις σχέσεις που μπορούν να εφαρμοστούν ή να εμπνεύσουν άλλους χρήστες να δοκιμάσουν νέες ιδέες με στόχο τη

βελτιστοποίηση της γεωργικής ή δασικής πρακτικής τους. Η φάση ανταλλαγής γνώσης 1 είναι το σημείο όπου το ΘΔ σας δημιουργεί τις γνώσεις του.

Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, από τον εντοπισμό καλών πρακτικών χρησιμοποιώντας υποστηρικτές, έως τα δίκτυα καινοτομίας και τις ομάδες δράσης των γεωργών. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων ΘΔ για τη δημιουργία και συλλογή καλών πρακτικών σε ολόκληρο το ΘΔ σας είναι απαραίτητος και οι διάφορες καλές πρακτικές αυτού του οδηγού σας παρέχουν μερικές ιδέες για το πώς να αναπτύξετε τις ευρύτερες δραστηριότητές σας ανταλλαγής γνώσεων.

«Η αξιολόγηση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων της καινοτομίας βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα χέρια των χρηστών: εξαρτάται από τις προσδοκίες τους, τα ενδιαφέροντά τους, από τα προβλήματα που θέτουν»

ΤΟ GRAND PRIX EUPiG ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ Ε΄ΥΡΕΣΗ ΚΑΛΉΣ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ

Η ομάδα καινοτομίας EUPiG (<https://www.eupig.eu/>) διοργανώνει το EU PiG Grand Prix, έναν διαγωνισμό σε επίπεδο ΕΕ, με περισσότερους από 300 παραγωγούς να ανταγωνίζονται για το ποιος θα γίνει ένας από τους οκτώ πρεσβευτές. Οι νικητές επιλέγονται από τις περιφερειακές ομάδες καινοτομίας για το χοιρινό (RPIGs), τους εταίρους του έργου και τους ενδιαφερόμενους, και λαμβάνουν τον τίτλο του πρέσβη EUPiG.

Ένα πάνελ εμπειρογνομόνων για καθένα ένα από τα θέματα του έργου εκτελεί μια προσεκτική διαδικασία αξιολόγησης, εξετάζοντας τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες, για να καταλήξει στις πέντε καλύτερες βέλτιστες πρακτικές, για καθεμία από τις οκτώ

προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις προσδιορίζονται ως απάντηση σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρη η βιομηχανία, έτσι οι παραγωγοί αναπτύσσουν έγκαιρες, πραγματικές λύσεις.

Κάθε χρόνο, οι οκτώ πρεσβευτές που κερδίζουν δείχνουν τις καινοτομίες και τις βέλτιστες πρακτικές τους. Για παράδειγμα, οι ομάδες RPIG βοηθούν τους Πρεσβευτές να παράγουν εικονικές εκδρομές σε αγροκτήματα, φωτογραφίες και αναφορές, οι οποίες στη συνέχεια προωθούνται υπό τα σχετικά βασικά θέματα στον ιστότοπο της EUPiG. Θα μπορούσε το ΘΔ σας να επωφεληθεί από κάτι παρόμοιο; Μάθετε περισσότερα εδώ:

<https://www.eupig.eu/grand-prix>

Πώς ενσωματώνετε τα ερευνητικά ευρήματα (επιστήμη) στην πρακτική;

Η δεύτερη πηγή γνώσης που έχει στη διάθεσή του το ΘΔ σας είναι τα ερευνητικά ευρήματα που είναι διαθέσιμα για ενσωμάτωση στην γεωργική ή δασική πρακτική ως απόρροια των αποτελεσμάτων από επιστημονικά έργα. Όταν η κοινοπραξία σας δεν διαθέτει εκτεταμένες γνώσεις σχετικά με ένα ζήτημα ή θέμα που θέλει να αντιμετωπίσει, η ολοκλήρωση μιας επίκαιρης αναθεώρησης της ακαδημαϊκής και εμπορικής βιβλιογραφίας μπορεί να ενημερώσει και να προχωρήσει την εφαρμογή πιθανών λύσεων. Μια μεθοδολογία για τον εντοπισμό και την επιλογή («διοχέτευση») σχετικών ερευνητικών ευρημάτων που δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στη γεωργική πρακτική πρέπει να είναι το επίκεντρο των ερευνητικών σας συνεργατών. Αυτό διασφαλίζει ότι τα επιστημονικά αποτελέσματα και πρακτικές γνώσεις συγκεντρώνονται για να αντιμετωπίσουν τις πιο επείγουσες ανάγκες του χρήστη και να προωθήσουν τις πρακτικές γνώσεις ως λύσεις.

Μόλις το ΘΔ σας συγκεντρώσει μια γενική εικόνα των γνώσεων εντός του ΘΔ σας, μπορεί να διαπιστώσετε ότι λείπει εξωτερική επιστημονική γνώση ή γνώση τεχνικών εμπειρογνομόνων, και επομένως απαιτείται εξωτερική εισροή πληροφοριών. Σε αυτή την περίπτωση, οι χρήστες και οι υποκινητές (διαμεσολαβητές) θα πρέπει να συνεργαστούν με αυτούς τους εμπειρογνώμονες φορείς για να αναπτύξουν πιθανά αποτελέσματα που διασφαλίζουν τη φιλικότητα προς το χρήστη, τη σχετικότητα, την εφαρμοσιμότητα και, επομένως, την αποδοχή των αποτελεσμάτων που παράγει το ΘΔ σας. Το στάδιο στο οποίο εισάγονται οι εξωτερικοί φορείς είναι σημαντικό και μπορεί να είναι διαφορετικό ανάλογα με το περιβάλλον ή τα υπό ανάπτυξη αποτελέσματα. Είναι ο ρόλος του διαμεσολαβητή να συμφωνήσει με τους υπάρχοντες χρήστες του δικτύου και τους φορείς το πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή για την πρόσληψη των εξωτερικών ενδιαφερομένων. Για παράδειγμα, το ΘΔ σας μπορεί να αναγνωρίσει ότι χρειάζεστε εξωτερικούς ενδιαφερόμενους για να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που να επιτρέπει την πραγματική υλοποίηση ή αναβάθμιση των αποτελεσμάτων σας, όπως η κατάλληλη ρύθμιση ή συνεργασία αλυσίδας αξίας.

Ωστόσο, είναι πιθανό ότι το ΘΔ σας δεν απαιτεί την εμπλοκή άλλων εξωτερικών ενδιαφερομένων σε οποιοδήποτε στάδιο, καθώς όλες οι απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις είχαν προβλεφθεί κατά την έναρξη του έργου, οι συνεργάτες προσλήφθηκαν ανάλογα και οι στόχοι του ΘΔ δεν έχουν αποκλίνει ή αναπτυχθεί

από το αρχικό όραμα. Όπου απαιτείται, το ΘΔ σας θα πρέπει να επιτρέπει στους υπάρχοντες φορείς να προσαρμόζουν με ευελιξία τον ρόλο τους στο ΘΔ καθώς το έργο ωριμάζει. Είναι επομένως χρήσιμο να ενσωματωθεί εσωτερική αξιολόγηση και ανασκόπηση του ρόλου και της συνεισφοράς κάθε φορέα καθώς το έργο προχωρά.

Η ΠΡΟΣ΄ΕΓΓΙΣΗ «ΔΙΟΧΉΤΕΥΣΗ»

Τα αγροκτήματα είναι σύνθετα συστήματα με διαφορετικά αλληλένδετα υποσυστήματα ενσωματωμένα σε αυτά. Για να αντιμετωπίσετε αυτήν την πολυπλοκότητα και να λάβετε υπόψη τις διασυνδέσεις ενώ αναγνωρίζετε ότι οι καλές πρακτικές εξαρτώνται από τις εκάστοτε καταστάσεις, το ΘΔ σας πρέπει να εξετάσει την υιοθέτηση μιας συστημικής προσέγγισης. Τα βασικά θέματα στην επιστημονική και τεχνική βιβλιογραφία μπορούν να βοηθήσουν στη διοχέτευση, εστίαση και υποστήριξη της πρακτικής εφαρμογής των λύσεων και να δώσουν προτεραιότητα στις ανάγκες των χρηστών σας. Η διοχέτευση είναι η διαδικασία περιορισμού πιθανών ιδεών σε μια συγκεκριμένη ερευνητική ερώτηση ή σκοπό. Σας αναγκάζει ως ΘΔ να σκεφτείτε πώς μπορείτε να μετατρέψετε τη μεγάλη εικόνα ή το πραγματικό πρόβλημα σε μια εύχρηστη δοκιμή με γνώμονα την πρακτική στο αγρόκτημα. Η κορυφή της διοχέτευσης ξεκινά με ανησυχίες της ευρείας εικόνας του ΘΔ σας. Για παράδειγμα, η ανάγκη για καλύτερο έλεγχο ζιζανίων ή διαχείριση ενός ζητήματος καλής μεταχείρισης των ζώων. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, ενδέχεται να βρείτε ένα κενό στη βιβλιογραφία. Θα μπορούσε το ΘΔ σας να εστιάσει στην κάλυψη αυτού του κενού; Όσο περισσότερο στενεύει η διοχέτευση, τόσο περισσότερο θα αρχίσει να υλοποιείται η εστίαση της έρευνάς σας. Επισκεφθείτε το:

<http://www.bovine-eu.net/>

ΠΑΖΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ένα βασικό συστατικό του OK-Net EcoFeed ήταν να συνδεθεί με τις βιομηχανίες βιολογικής κτηνοτροφίας μονογαστρικών ζώων και ζωοτροφών για να εντοπίσει την τρέχουσα διαθεσιμότητα περιφερειακών, βιολογικών τροφών για χοίρους και πουλερικά και να αξιολογήσει πώς μπορεί να αυξηθεί η τρέχουσα διαθεσιμότητα. Για να διευκολυνθεί αυτό, δημιουργήθηκαν 10 ομάδες καινοτομίας (IG) στις χώρες του έργου. Αυτές οι ομάδες ήταν είτε νέες, είτε σχηματίστηκαν από υπάρχουσες ομάδες πουλερικών και χοίρων, και αποτελούνταν από 6-19 μέλη, συμπεριλαμβανομένων γεωργών, συμβούλων και εκπροσώπων από εταιρείες ζωοτροφών.

Ο στόχος της πρώτης συνάντησης της ομάδας καινοτομίας ήταν να συζητηθούν οι σχετικές καινοτομίες και ιδέες και να αρχίσει η συλλογή πληροφοριών που απαιτούνταν για το πλαίσιο παρακολούθησης.

Οι συναντήσεις της ομάδας ήταν κυρίως πρόσωπο με πρόσωπο με μια διαδικτυακή έρευνα τα οποία ακολούθησε ένα παζάρι επιστημών σε κάθε

χώρα. Οι στόχοι του παζαριού επιστημών ήταν να αναφέρουν επισήμως πίσω στην ομάδα το αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης, να παρουσιάσουν σχετικές επιστημονικές πληροφορίες και να συζητήσουν πιθανές καινοτόμες λύσεις, καθώς και τυχόν σχετικές προκλήσεις ή εμπόδια. Περισσότερα από 100 μέλη της ομάδας καινοτομίας παρακολούθησαν τα παζάρια επιστημών στις οκτώ χώρες του έργου. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν περιλάμβαναν τεχνικά δεδομένα σχετικά με το θέμα του έργου καθώς και τον τρόπο ανταλλαγής γνώσεων. Τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν στα μέλη της ομάδας καινοτομίας και σε άλλους συνεργάτες του έργου για να ενημερώσουν περαιτέρω εργασίες του έργου. Η διαχείριση των ομάδων και της συλλογής των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν από διαμεσολαβητές της ομάδας καινοτομίας σε κάθε χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

https://ok-net-ecofeed.eu/wp-content/uploads/2019/03/OKNet-EcoFeed_Description_of_Innovation_Groups.pdf

Ποιον συμπεριλαμβάνετε στην επικύρωση των αποτελεσμάτων του ΘΔ σας;

Αρκετά από τα παραδείγματα καλών πρακτικών που έχουμε συμπεριλάβει επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες και σε άλλους εμπειρογνώμονες στον τομέα να επικυρώσουν τις γνώσεις που παράγονται και συλλέγονται από το ΘΔ σας. Η επικύρωση σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται στο εάν οι γνώσεις που συλλέγονται είναι «έτοιμες για πράξη». Αυτό μπορεί να προσδιοριστεί μέσω, για παράδειγμα, ενός πίνακα ή ενός συνόλου βασικών κριτηρίων που έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση αυτού, δηλαδή στάδιο ανάπτυξης, εφαρμοσιμότητα, αποδεδειγμένος αντίκτυπος, προστιθέμενη αξία, βιωσιμότητα ή επαναληψιμότητα για την εφαρμογή της πρακτικής σε άλλες περιοχές της ΕΕ. Μια ανάλυση κόστους-οφέλους πτυχών των βέλτιστων πρακτικών (λύσεων) και μιας ευρύτερης αξιολόγησης της εφαρμοσιμότητας μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη.

4.3. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Μόλις εντοπιστούν και επικυρωθούν οι καλές πρακτικές, το επόμενο βήμα είναι να τις μοιραστείτε και να τις διαδώσετε εκτός των φορέων του δικτύου σας, όπως επισημάνθηκε προηγουμένως στις φάσεις ανταλλαγής γνώσεων. Οι φάσεις 2 και 3 αντιπροσωπεύουν την ανταλλαγή γνώσεων, η οποία συμβαίνει εκτός της κλίμακας του ΘΔ σας. Ενώ οι δραστηριότητες σας για τη διάδοση θα έχουν σχεδιαστεί ως μέρος του σχεδίου του έργου σας, επειδή το ΘΔ σας έχει αναπτυχθεί ενδέχεται να υπάρχουν αναδυόμενα κανάλια ή νεοσύστατα δίκτυα ή σχέσεις από τα οποία θα επωφεληθείτε αναφορικά με τη διάδοση των αποτελεσμάτων σας.

Πώς διαδίδετε πληροφορίες και γνώσεις στις ομάδες στόχους του ΘΔ σας για να βελτιστοποιήσετε τον αντίκτυπο και την εμβέλειά του;

Η χρήση ορισμένων εργαλείων και καναλιών συνιστάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεκριμένα, κάθε έργο πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ιστότοπο και περιλήψεις πρακτικής. (<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format>)

Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για τη στρατηγική διάδοσης

(και εκμετάλλευσης) του ΘΔ σας να διασφαλιστεί βέλτιστη καταλληλότητα όσον αφορά το περιεχόμενο, το κοινό και την ικανότητα του ΘΔ. Η βέλτιστη καταλληλότητα σημαίνει επιλογή των πιο αποτελεσματικών στρατηγικών διάδοσης, προσαρμογή και βελτιστοποίηση ανταμοιβών για τις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών σας που ταιριάζουν με τις περιβαλλοντικές προτιμήσεις στις οποίες λειτουργείτε. Επιπλέον, η συμμετοχή των χρηστών στη συν-μετάφραση της υπάρχουσας γνώσης σε κατανοητή γλώσσα και μορφές είναι υψίστης σημασίας.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η αποτελεσματικότητα των καναλιών. Σε ορισμένες χώρες το Twitter θεωρείται το σωστό κανάλι προσέγγισης των γεωργών, ενώ σε άλλες χώρες θεωρείται λιγότερο χρήσιμο. Επομένως, ερευνήστε και εντοπίστε ποια κανάλια εμπιστεύονται οι χρήστες σας για να μεγιστοποιήσετε τον αντίκτυπο και την εμβέλεια. Τα εργαλεία διάδοσης και τα κανάλια που μπορεί να αξιοποιηθεί το ΘΔ σας, είναι διάφορα από την άμεση προσέλευση των τελικών χρηστών μέσω εκθέσεων, περιπάτων σε αγρόκτημα και επιδείξεων, έως τη χρήση υποστηρικτών (όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα), συναντήσεις δικτύου, οπτικοακουστικό υλικό όπως βίντεο και γραφήματα, τα έντυπα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριακών δελτίων, δελτίων τύπου και αφισών και ψηφιακών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, WhatsApp), ιστοτόπων και ενημερωτικών δελτίων. Τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία επικοινωνίας που προσδιορίζονται από τα ΘΔ είναι οπτικά, όπως φωτογραφίες, κινούμενα σχέδια, βίντεο και γραφήματα. Τα podcast γίνονται όλο και πιο δημοφιλή.

Ένα τελικό συνέδριο μπορεί να είναι μια εξαιρετική επιλογή για το ΘΔ σας, ενώνοντας τους χρήστες και τους συνεργάτες σας για ενεργή συμμετοχή εξωτερικών χρηστών και φορέων. Για παράδειγμα, για το τελικό συνέδριο της FERTINNOWA (www.fertinnowa.com/project/), οργανώθηκε μια διαδραστική συνεδρία πολιτικής όπου διάφοροι τύποι φορέων (οργανώσεις γεωργών, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ΜΚΟ, οργανώσεις καταναλωτών και ερευνητές) παρουσίασαν και μοιράστηκαν τις απόψεις

τους για συγκεκριμένα θέματα. Ένα άλλο παράδειγμα προέρχεται από το SheepNet (www.sheepnet.network). Ένα σύστημα ψηφοφορίας που χρησιμοποιεί κωδικούς QR υποστήριξε την αλληλεπίδραση μεταξύ των φορέων για την επιλογή πρακτικών διαχείρισης και εργαλείων που συλλέχθηκαν απευθείας από τους γεωργούς και τους ενδιαφερόμενους. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι πρακτικές διαχείρισης εφαρμόστηκαν ενεργά στο έργο SheepNet σε κάθε χώρα μέλος.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Η κοινοπραξία SheepNet προσπάθησε να διευρύνει το πεδίο των διακρατικών εργαστηρίων της προσκαλώντας ενδιαφερόμενους από χώρες που δεν συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Είχαν συμμετοχή από διάφορες χώρες όπως η Ουγγαρία, το Ισραήλ, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Βραζιλία, η Πορτογαλία, η Βόρεια Ιρλανδία και η Νέα Ζηλανδία. Οι συνεργάτες του SheepNet διοργάνωσαν μια περιοδεία στην Ωκεανία για να ξεκινήσουν μια μακρά αλληλεπίδραση και πιθανές συνεργασίες με φορείς προβάτων στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, τους μεγαλύτερους εξαγωγείς προβάτων σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφάλισαν ότι τα αποτελέσματα του SheepNet θα χρησιμοποιηθούν πέρα από την Ευρώπη. Για έμπνευση και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο:

www.sheepnet.network/

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗ

Σε μια ανάλυση των τρεχόντων βίντεο διάδοσης ΘΔ, οι ακόλουθες λειτουργίες διευκόλυναν την ευρύτερη προσέγγιση των χρηστών και ως εκ τούτου μπορούν να θεωρηθούν ως προτάσεις για τη δημιουργία υψηλότερου αντίκτυπου:

- ☞ Η παρουσίαση της ιστορίας του ΘΔ από γεωργούς και οι συμβουλές δημιουργεί το πιο ελκυστικό βίντεο για τους τελικούς χρήστες. Αυτό χρησιμοποιεί επίσης υπάρχοντες ακόλουθους που είναι γεωργοί και σύμβουλοι και επαφές, μεγιστοποιώντας την ορατότητα. Για παράδειγμα, το βίντεο Roller Crimper της OK-Net Arable με 40.000 προβολές από τις 8 Φεβρουαρίου 2018: https://youtu.be/E5_4ooS_Yqz
- ☞ Η δημοσίευση των βίντεό σας στο YouTube διασφαλίζει ότι έχουν ευρεία διάδοση και παραμένουν ενεργά πέρα από τη ζωή του έργου. Για παράδειγμα, το βίντεο Dutch Potato Farmer Is a First Mover In Using Advanced Technology της AgriSpin έχει 27.000 προβολές από τις 30 Μαΐου 2017: <https://youtu.be/ULlvevQ5hIU>

- ☞ Η προώθηση των βίντεό σας από συμβουλευτικές και γεωργικές ενώσεις είναι βασικός παράγοντας για τη δημιουργία ευρύτερης εμβέλειας και επομένως υψηλότερου αντίκτυπου. Για παράδειγμα, το βίντεο Automated Feeding and Climate Control της 4D4F για την αυτόματη τροφή και τον έλεγχο του κλίματος έχει 13.000 προβολές από τις 25 Μαΐου 2017: https://youtu.be/C3-_h9KDQ3k
- ☞ Η χρήση περισσότερων από δύο γλωσσών αυξάνει τον αριθμό προβολών. Για παράδειγμα, το βίντεο Olive tree pruning in a silvopastoral system: production pruning and frost damage recovery της AFINET έχει υπότιτλους σε 3 γλώσσες και είχε 8.000 προβολές από τις 9 Ιουλίου 2019: <https://youtu.be/HJFtazeAKTA>
- ☞ Το αγρόκτημα και το χωράφι είναι οι πιο συναρπαστικές τοποθεσίες μαγνητοσκόπησης του βίντεό σας. Για παράδειγμα, το βίντεο Managing dairy cows at grass with robotic milkers της Inno4Grass είχε 7.000 προβολές από τις 14 Μαΐου: https://youtu.be/6nS_8s8-Vl8

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η κοινή μορφή ΕΣΚΓ στοχεύει στη διευκόλυνση των ροών γνώσης σε έργα καινοτομίας με γνώμονα την πρακτική από την αρχή έως το τέλος του έργου και στο να παρέχει στους γεωργούς, δασολόγους, συμβούλους ή σε όποιον ενδιαφέρεται, σύντομες και συνοπτικές πρακτικές πληροφορίες στις λεγόμενες «περιλήψεις πρακτικής». Αυτές οι περιλήψεις πρακτικής είναι ένα κεντρικό εργαλείο για τη διάδοση γνώσεων που δημιουργήθηκε από τα ΘΔ και άλλα διαδραστικά έργα καινοτομίας Ο2020. Η κοινή μορφή ΕΣΚΓ αποτελείται από ένα σύνολο βασικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν το έργο και περιλαμβάνει μία (ή περισσότερες) περιλήψεις πρακτικής. Οι περιλήψεις πρακτικής «θα παρέχουν επίσης ορατότητα στους φορείς που συμμετέχουν και θα κάνουν δυνατή τη μέτρηση του αντίκτυπου και την επιβράβευση της δουλειάς των ερευνητών για πρακτική, σε μια ανάλογη προσέγγιση για έρευνα περιλήψεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία έχουν επιμεληθεί ομότιμοι».

Πολλά ΘΔ χρησιμοποίησαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις περιλήψεις πρακτικής για να συνοψίσουν τα αποτελέσματά τους σε ελκυστικά πληροφοριακά δελτία και βίντεο αποθηκευμένα

σε βάση δεδομένων του έργου. Για παράδειγμα, η INCREDIBLE συνοψίζει πρακτικές και ακαδημαϊκές καινοτομίες της που αξίζουν περισσότερη διάδοση σε πληροφοριακά δελτία 2 σελίδων. Το σώμα των πληροφοριακών δελτίων έχει 6 ενότητες. Το κείμενο των εννοιών «Αποτελέσματα» και «Συστάσεις» στα πληροφοριακά δελτία αντιγράφεται για να συντάξει την περιληψη πρακτικής. Για παραδείγματα δείτε:

<https://repository.incredibleforest.net/>

Το έργο hennovation ανέπτυξε τεχνικές σημειώσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε στο:

<http://hennovation.eu/resources%20/technical%20notes%20and%20practice%20abstracts/technical%20note%202.html>

Και ένα παράδειγμα του «Περιλήψεων Πρακτικής» που αναπτύχθηκε από την OK-Net Arable βρίσκεται παρακάτω:

<https://organic-farmknowledge.org/tool/38117>

Διάφορα έργα χρησιμοποίησαν επίσης το YouTube για τη διάδοση των περιλήψεων πρακτικής τους με τη μορφή σύντομων βίντεο, για παράδειγμα, το βίντεο της Inno4Grass:

https://www.youtube.com/channel/UCjUeGlih6a_i3YCzN3izlPw

Why for fattening organic pigs

Problem	Applicability box
According to the EU regulations, the organic farming will be obliged to provide food derived from 100% organic origin by 2021. To assure the sustainability of the feed supply, the regional feeds and raw materials shall be preferred. It is necessary to look for mutually beneficial collaborations with the organic sector stakeholders, such as food industry.	Theme Pigs Context Farms close to an organic cheese factory. Application time Year-round (more availability during spring and summer). Required time None, but no more than two days of storage. Period of impact 3 to 6 months, depending on the slaughtering age and weight. Equipment Special equipment is needed, such as an automatic system for liquid feeding and two storage tanks, so that they can be cleaned between batches. Other cheaper option is tanks (these can be portable) connected to drinking troughs [figure 2]. High salt content and low pH can deteriorate steel feeders and other equipment.
Solution	Best in
Whey is an alternative source of high-quality protein for fattening pigs (figure 1). It can supply one-third of their protein needs. At the same time whey is an important by-product of the cheese producers, as it represents approximately 70 to 80 % of the milk volume. Collaboration of organic cheese companies with the nearby organic farms can be mutually beneficial.	Growers and fattening pigs.
Benefits	
<ul style="list-style-type: none"> Whey is a natural ingredient derived from fresh milk and is characterized by its high nutritive value, palatability, and digestibility. It promotes feed intake in the post-weaning period. Whey fosters animal performance and gut health. Whey contains high-quality protein. It can supply one-third of the protein needs for fattening pigs. 	
Practical recommendation	
Whey is a quite seasonal product, hence, this determines the period when it can be used and the number of pigs that can be fattened.	

Figure 1. Whey in a cheese factory. V. Rodríguez Estévez, Universidad de Córdoba

Figure 2. Fatteners drinking whey. V. Rodríguez Estévez, Universidad de Córdoba

Why for fattening organic pigs. Ecovalia & Universidad de Córdoba. OK-Net EcoFeed Practice Abstract.

- They can deteriorate very easily, two storage tanks are needed for hygiene reasons.
- Do not feed whey stored over 2 days.
- Sweet whey is the by-product remaining after the production of soft cheeses, while acid whey comes from hard cheeses and has a lower pH. It is important to consider that salt is added to the cheese before pressing; hence, the remaining liquid whey can contain as much as 10 % dry matter of salt.
- Pigs should be provided with water access ad libitum to avoid salt toxicity. Additionally, reduction or elimination of supplemental salt in the diet formulation should be considered.
- Salt and lactose contents should be considered to determine the daily intake rate. Fresh whey contains approximately 5% lactose, and growing pigs tolerate feeds containing up to 20-30% lactose (less for the older ones). Hence, whey should be analysed to determine the threshold for its inclusion before formulating pig diets.

Further information

Video

- The video “Why for the pigs” shows pigs drinking whey.
- The video “Suero lácteo en la alimentación de cerdos | La Fincá de Hoy” (Spanish) shows pigs drinking whey.

Further reading

- EWPA (n/d). Whey in animal nutrition. A valuable ingredient.
- Rodríguez- Estévez, V. and Mata Moreno, C. (2007). El suero de quesería, un recurso ganadero. In: *La fertilidad de la Tierra*, Vol 31, pp. 12-15.
- Scholten, R., van der Peet-Schwering, C., den Hargot L., Schrama, J. and Versteegen, M. (2001). Uso de diestas líquidas y co-productos líquidos para porcino. In: *ANAPORC*, Vol 209, pp. 101-116.

Weblinks

- Further documents can be found on the [Organic Farm Knowledge](https://www.organic-farmknowledge.org/) website.

About this practice abstract and OK-Net EcoFeed

Publishers:
Asociación Valor Ecológico – Ecovalia, Avenida Diego Martínez Barrio 10, módulo 11, ES-41013 Sevilla, www.ecovalia.org
Universidad de Córdoba, Campus Universitario de Rabanales, Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, ES-14071 Córdoba www.uco.es
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Ackerstrasse 113, Postfach 219, CH-5070 Frick Phone +41 62 865 72 72, info.suisse@fiol.org, www.fiol.org

IFGM EU, Rue du Commerce 12A, BE-1000 Brussels Phone +32 2 280 12 18, info@ifgm.eu, www.ifgm.eu.org
Authors: Carolina Reyes-Palomo, Santos Sano-Fernández, Cipriano Díaz-Saona, Manuel Sánchez-Rodríguez, Vicente Rodríguez-Salvador, Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, Universidad de Córdoba, Spain

Review: Lindsay Whitstone, Organic Research Centre, UK, Lauren Di-etemann, FiBL Switzerland, Helge Willer, FiBL Switzerland

Contact: vresteves@uco.es
Permalink: [Organic-farmknowledge.org/tool/38117](https://www.organic-farmknowledge.org/tool/38117)

OK-Net EcoFeed: This practice abstract was elaborated in the Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed project. The project is running from January 2018 to December 2020. The overall aim of OK-Net EcoFeed is to help farmers, breeders, and the organic feed processing industry in achieving the goal of 100% use of organic and regional feed for monogastrics.
Project website: [ok-net-ecofeed.eu](https://www.ok-net-ecofeed.eu)

Project partners: IFGM EU Group (project coordinator), SE, Aarhus University (ICORS), DE, Organic Research Centre (ORC), UK; Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), FR; Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH; Bioland, DE; Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AiAB), IT; Omsou Soja OS, AT; Swedish University of Agricultural Sciences, SE; ECOVALIA, ES; Soil Association, UK.

© 2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773511. This communication only reflects the author's view. The Research Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information provided. The authors and editors do not assume responsibility or liability for any possible factual inaccuracies or damage resulting from the application of the recommendations in this practice abstract.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ

Ο οδηγός λίπανσης έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας λίπανσης (βλέπε εικόνα), περιγράφοντας τις διάφορες τεχνολογίες που σχετίζονται με όλες τις πτυχές της λίπανσης σε αυτά τα στάδια εντός της ΕΕ. Περιγράφονται ο σκοπός, οι αρχές, το κόστος και τα οφέλη, καθώς και οι περιοχές, τα συστήματα, οι συνθήκες λειτουργίας και οι τεχνικές για 125 τεχνολογίες. Ο οδηγός λίπανσης ήταν το αποτέλεσμα της συνδημιουργίας και συλλογής γνώσεων από 23 οργανισμούς σε 10 χώρες. Για να μάθετε περισσότερα και να διαβάσετε τον οδηγό επισκεφτείτε:

<https://www.fertinnowa.com/the-fertigation-bible/>

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

Η δημιουργία περιφερειακών κόμβων (ΠΚ) αποτελεί βασικό μέρος της δράσης της γνώσης βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού και δικτύου καινοτομίας (SKIN) στις χώρες και περιοχές συνεργατών καλώντας έναν αυξανόμενο αριθμό ενδιαφερομένων σε περιφερειακό επίπεδο να συμμετάσχουν.

Σε περιοχές όπου υπάρχουν ήδη καθιερωμένες ομάδες και δίκτυα, μπορεί να είναι ωφέλιμο να συνεχιστεί η ανάπτυξη αυτών, κάτι που είναι πιθανό να οδηγήσει σε γρήγορα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες επαφές και συνεργασίες για τη διάδοση των βασικών μηνυμάτων στο κοινό-στόχος. Η ιδέα είναι να:

- ☞ δομηθούν οι τοπικές κοινότητες γύρω από έναν πόρο κοινής πρόσβασης σε γνώσεις σχετικές με τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων (SFSC) και
- ☞ να ενθαρρυνθεί/διευκολυνθεί η συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο στόχος είναι η συνεχής προώθηση της συστημικής υιοθέτησης της καινοτομίας στις SFSC από μια ευρύτερη κοινότητα ενδιαφερομένων, αντί να παραμένει πρωτοβουλία μερικών παικτών. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε μια τέτοια περιφερειακή προσέγγιση στο ΘΔ σας;

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: <http://www.shortfoodchain.eu/regional-node/skin-regional-nodes.kl>

4.4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η εκμετάλλευση αναφέρεται στη χρήση των αποτελεσμάτων και των παραγώγων του ΘΔ σας από τους χρήστες. Υπάρχει ένα τεράστιο σώμα επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικό με την εκμετάλλευση/υιοθέτηση, προσαρμογή και ενσωμάτωση νέων γνώσεων στο αγρόκτημα που δείχνει ότι αυτή είναι μια περίπλοκη, μη γραμμική διαδικασία. Η εκμετάλλευση συνεπώς συνδέεται έντονα με τον αντίκτυπο.

Πώς μπορείτε να βελτιώσετε την εκμετάλλευση και χρήση των αποτελεσμάτων ΘΔ από τους χρήστες;

Όπως εξηγείται στην ενότητα 2.3, το υψηλότερο επίπεδο εκμετάλλευσης επιτυγχάνεται γενικά εάν οι χρήστες συμμετέχουν ενεργά στις μαθησιακές διαδικασίες και στη δημιουργία των γνώσεων. Η περαιτέρω συμμετοχή των χρηστών για τη δημιουργία ευθύνης και υποστήριξης μπορεί να επιτευχθεί μέσω της πραγματοποίησης εργαστηρίων επικύρωσης από τους χρήστες. Η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων μπορεί επίσης να προωθηθεί μέσω της χρήσης ανταγωνισμού και προκλήσεων μέσω των οποίων οι χρήστες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα του ΘΔ στην πράξη.

Εξετάστε τη βελτίωση της εμβέλειας εκμετάλλευσης του ΘΔ σας, αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές σας στο πλαίσιο κατάρτισης και εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, μέσω κατάρτισης συμβουλευτικής, επαγγελματικών σχολών και προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Άλλα παραδείγματα αποτελεσμάτων φιλόδοξης εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν 1) ενσωμάτωση αποτελεσμάτων στην εθνική πολιτική 2) χρήση αποτελεσμάτων σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς και 3) έναρξη έρευνας με βάση νέες ανάγκες. Έχει το ΘΔ σας αξιοποιήσει όλες τις πιθανές οδούς εκμετάλλευσης;

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η εμπειρία από προηγούμενες και υπάρχουσες δραστηριότητες ΘΔ εντόπισε τους ακόλουθους μηχανισμούς εκμετάλλευσης για γρήγορα αποτελέσματα:

- ☞ Χρησιμοποιήστε σημαντικούς πρεσβευτές για να παρακινήσετε τους τελικούς χρήστες που προσεγγίζονται πιο δύσκολα και να παρέχετε ορατότητα και αξιοπιστία στα αποτελέσματα ανταλλαγής γνώσεων
- ☞ Αξιοποιήστε υπάρχουσες ομάδες γεωργών, παρακολουθήστε αγροκτήματα ή φόρουμ συζήτησης για να μοιραστείτε τις γνώσεις σας με νέους τελικούς χρήστες που είναι γεωργοί
- ☞ Χρησιμοποιήστε υπάρχοντα γεωργικά δίκτυα επηρεαστών και υπάρχοντα και αξιοπίστα μέσα επικοινωνίας με τους τελικούς χρήστες, συνεργαζόμενοι με υπάρχουσες υποδομές εκμετάλλευσης
- ☞ Αξιοποιήστε τα υπάρχοντα διακρατικά και εθνικά εργαστήρια, εκδηλώσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις επίδειξης της βιομηχανίας και διεθνείς επισκέψεις ανταλλαγών για συμβούλους
- ☞ Για να αυξήσετε τη δέσμευση των νέων τελικών χρηστών, συμπεριλάβετε μια λειτουργία αξιολόγησης της δραστηριότητας ανταλλαγής γνώσεων ή του αποτελέσματος
- ☞ Συνεργαστείτε με άλλα έργα και δημιουργήστε μαζί δραστηριότητες εκμετάλλευσης

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Οι προκλήσεις διάδοσης και εκμετάλλευσης έχουν τέσσερις πτυχές:

- ☞ Γλώσσα
- ☞ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία
- ☞ Ανταγωνισμός και πνευματική ιδιοκτησία
- ☞ Έλλειψη δεξιοτήτων διευκόλυνσης
- ☞ Η **γλώσσα** είναι μια κύρια πρόκληση όπου τα αποτελέσματα πρέπει να διαδίδονται πέρα από τους αρχικούς τελικούς χρήστες (Φάση 1) για τον πολλαπλασιασμό και διάδοση (Φάσεις 2 και 3) σε ολόκληρη την ΕΕ. Η μετάφραση από την κύρια γλώσσα του έργου (Φάση 1) προς άλλες γλώσσες είναι υψίστης σημασίας (Φάσεις 2 και 3). Πολλά εργαστήρια έργων διεξάγονται στα Αγγλικά, κάτι που αποξενώνει τους τελικούς χρήστες που δεν μιλούν Αγγλικά. Το υλικό ανταλλαγής γνώσεων πρέπει επίσης να μεταφραστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες για την επίτευξη μεγαλύτερου αντίκτυπου. Η διοργάνωση περιφερειακών ανταλλαγών ή εργαστηρίων σε επίπεδο χώρας είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.
- ☞ Η **εμπιστοσύνη** στην πηγή των πληροφοριών και η αξιοπιστία της αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εκμετάλλευση της γνώσης. Οι πληροφορίες από αξιοπίστα άτομα ή από στόμα σε στόμα είναι πολύ αποτελεσματικές. Επιπλέον, οι γεωργοί και οι δασολόγοι συχνά χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές για διαφορετικούς τύπους πληροφοριών με βάση τις εμπειρίες/αντιλήψεις/προτιμήσεις τους. Για παράδειγμα, μπορεί να μιλήσουν ή να επικοινωνήσουν μέσω WhatsApp με τον γείτονά τους όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την οπλή στα βοοειδή τους, αλλά να ζητούν τη βοήθεια του τοπικού κτηνιάτρου εάν τα βοοειδή έχουν ένα αναπνευστικό πρόβλημα.
- ☞ Ο **ανταγωνισμός** μεταξύ των γεωργών μπορεί να εμποδίσει την ανταλλαγή καινοτομιών, ιδίως σε συγκεκριμένους τομείς. Εάν υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία, αυτό αποτελεί εμπόδιο. Δεν είναι όλες οι πληροφορίες δωρεάν. Η ανταλλαγή δεδομένων μπορεί να αποτελεί εμπόδιο και το ΘΔ σας πρέπει να σκεφτεί πώς να χειριστεί την εμπορικότητα της γνώσης. Κατανοήστε και μάθετε ποια είναι η στάση σας στην αρχή της διαδικασίας συμπαραγωγής και συλλογής.
- ☞ Η **έλλειψη δεξιοτήτων διαμεσολάβησης** στον γεωργικό τομέα είναι μια άλλη πρόκληση που θα πρέπει να εξετάσει το ΘΔ σας για αποτελεσματική διάδοση και εκμετάλλευση. Οι σύμβουλοι είναι σε θέση να διευκολύνουν έως κάποιο βαθμό, ωστόσο, η διευκόλυνση των διαδικασιών συμπαραγωγής και συλλογής στη Φάση 1 μπορεί να αποτελεί πρόκληση όσον αφορά την ανεξαρτησία του συμβούλου και την απομάκρυνση από τις παραδοσιακές μορφές μετάδοσης της γνώσης από πάνω προς τα κάτω. Μάθετε περισσότερα για το έργο 'i2connect' στο <https://i2connect-h2020.eu/> το οποίο εξετάζει τους ρόλους, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των συμβούλων διαδραστικής καινοτομίας στην ΕΕ. Τι νέες γνώσεις μπορείτε να αποκτήσετε από τα αποτελέσματά τους;

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η INCREDIBLE ξεκίνησε μια Ανοιχτή Πρόκληση για την Καινοτομία για να επιλέξει τις πέντε πιο καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες με δυνατότητα αύξησης της περιβαλλοντικής, οικονομικής ή κοινωνικής αξίας πέντε διαφορετικών μη δασικών προϊόντων (NWFP). Οι υποψήφιοι έπρεπε να παρουσιάσουν επιχειρηματικές λύσεις για να αντιμετωπίσουν μία από τις προκλήσεις προτεραιότητας που είχαν εντοπίσει προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι.

Οι πέντε νικητές, που επιλέχθηκαν από τους συνεργάτες της κοινοπραξίας σύμφωνα με τον πιθανό αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών ιδεών, κλήθηκαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιτάχυνσης επιχειρήσεων της INCREDIBLE που σχεδιάστηκε από τον συνεργάτη της INCREDIBLE, ETIFOR, μαζί με μια διεθνή ομάδα κορυφαίων

επιχειρηματιών και εμπειρογνομόνων στα NWFP. Αυτό το 10ήμερο εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα βοήθησε αυτές τις νέες επιχειρήσεις να βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, να δημιουργήσουν ή να βελτιώσουν τη στρατηγική μάρκετινγκ τους, να προσδιορίσουν τους πιθανούς πελάτες τους και να βελτιώσουν το εταιρικό τους δίκτυο. Πραγματοποιήθηκε στο Agripolis Campus (Πάντοβα, Ιταλία) και ήταν δωρεάν, με τα έξοδα ταξιδιού καλυμμένα από το έργο. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν τη σκέψη τους και να ενισχύσουν τις ιδέες τους χάρη σε διαλέξεις, εργαστήρια, βιομηχανικές επισκέψεις, σεμινάρια, υποστήριξη από μέντορες και ειδικούς για την καθοδήγηση. Για έμπνευση και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο:

www.incredibleforest.net/content/open-innovation-challenge

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα κατάρτισης είναι διαθέσιμα μέσω του ιστοτόπου της AGRIFORVALOR και χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη του εργαστηρίου, της ακαδημίας κατάρτισης και των δραστηριοτήτων καθοδήγησης της AGRIFORVALOR. Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τις 3 φάσεις της υποστήριξης βιο-επιχειρήσεων από την εκπαιδευτική ακαδημία AGRIFORVALOR, ως εξής:

- Ενότητα 1: Στρατηγική και οργάνωση
- Ενότητα 2: Ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων
- Ενότητα 3: Επιχειρηματικός προγραμματισμός και επιχειρηματικά μοντέλα
- Ενότητα 4: Εμπορευματοποίηση και πνευματική ιδιοκτησία
- Ενότητα 5: Χρηματοδότηση και μάρκετινγκ
- Ενότητα 6: Δικτύωση και διαπραγμάτευση

Κάθε ενότητα περιέχει ένα υπόβαθρο και μια επισκόπηση του θέματος, καθώς και περιπτώσιολογικές μελέτες που σχετίζονται με τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων, και φύλλα εργασίας για χρήση κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων κατάρτισης. Τι υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης θα μπορούσε να παράγει το ΘΔ σας;

Βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό της AGRIFORVALOR στην ενότητα Ακαδημία στην περιοχή λήψεων του ιστοτόπου τους:

<http://agriforvalor.eu/downloads/>

5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΔ

5.1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Πώς να αναπτύξω ένα όραμα αντίκτυπου για το ΘΔ μου;

Έχετε σκεφτεί τον αντίκτυπο του ΘΔ σας σε πολλαπλά επίπεδα; Π.χ. περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Θα πρέπει να αναπτύξετε ένα όραμα αντίκτυπου από την αρχή του έργου σας. Για να σας βοηθήσουμε να το διατυπώσετε, ακολουθούν ορισμένοι αντίκτυποι για το ΘΔ σας:

- ☞ Πώς θα συμβάλλετε στη συλλογή και διανομή εύκολα προσβάσιμων, γνώσεων με γνώμονα την πρακτική εφαρμογή, σχετικά με τη θεματική περιοχή που επιλέγεται, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης όσο το δυνατόν περισσότερων σχετικών και χρήσιμων περιλήψεων πρακτικής στην κοινή μορφή ΕΣΚΓ και όσο το δυνατόν περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό;
- ☞ Πώς θα διατηρήσετε τις πρακτικές γνώσεις μακροπρόθεσμα - πέρα από την περίοδο του έργου - ιδίως χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες φάσεις ανταλλαγής γνώσεων, χρησιμοποιώντας τα κύρια αξιόπιστα κανάλια διάδοσης και εκμετάλλευσης που τα οποία συμβουλεύονται περισσότερο οι γεωργοί/δασολόγοι, και που ταιριάζουν στους σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης;
- ☞ Πώς θα αυξάνετε τη ροή πρακτικών πληροφοριών μεταξύ γεωργών/δασολόγων στην Ευρώπη με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, δημιουργώντας εκροές και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ γεωγραφικών περιοχών;
- ☞ Πώς θα πετύχετε μεγαλύτερη αποδοχή από τον τελικό χρήστη των συλλεγόμενων λύσεων και συνεπώς μια πιο εντατική, διάδοση υψηλότερου αντίκτυπου και αξιοποίηση της γνώσης του δικτύου;
- ☞ Έχετε ενθαρρύνει τη μελλοντική έρευνα για να καλύψετε τα κενά της υπάρχουσας βάσης γνώσεων;

Πώς να μετρήσετε τον αντίκτυπο όσον αφορά την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του ΘΔ κατά τη διάρκεια ζωής του έργου;

Είναι δύσκολο να μετρήσετε τον αντίκτυπο όσον αφορά την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του ΘΔ από τον τελικό χρήστη. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι δείκτες αντίκτυπου που μπορείτε να ορίσετε κατά τη φάση της σύλληψης, όπως ο αριθμός των τελικών χρηστών που συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα ανταλλαγής γνώσεων και όπου έχετε τη δυνατότητα, να ξετάζετε τους τελικούς χρήστες μετά τη συμμετοχή τους στο ΘΔ σας για την αξιολόγηση του αντίκτυπου στην ανταλλαγή γνώσεων.

Ο αντίκτυπος του ΘΔ σας υποδηλώνεται έντονα από την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και μεθοδολογιών στο αγρόκτημα και στο χωράφι από τους γεωργούς, δασολόγους και συμβούλους, καθώς και από την υιοθέτηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης, και του υλικού που αναπτύχθηκε από το ΘΔ σας από π.χ. επαγγελματικά σχολεία και προγράμματα δια βίου μάθησης.

Για να αξιολογήσετε τον αντίκτυπό σας, εξετάστε το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσετε ασκήσεις προβληματισμού, διαβουλεύσεις και έρευνες τόσο κατά τη διάρκεια του έργου σας, για παράδειγμα μια έρευνα ενδιάμεσου του έργου για τη διευκόλυνση της βελτίωσης και της διόρθωσης της πορείας όσον αφορά τον αντίκτυπο, καθώς και λεπτομερή προβληματισμό και αξιολόγηση κατά τη φάση επανεξέτασης του έργου σας. Αυτό θα σας παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογήσετε την επιτυχία και τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων του ΘΔ σας σχετικά με το εάν χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα από τους τελικούς χρήστες των ομάδων-στόχων (Φάσεις 1, 2 και 3).

Καθώς προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη πλατφόρμα για την αξιολόγηση του ΘΔ σας εκ των υστέρων, έχουμε αναπτύξει κάποιους δείκτες προσπάθειας και απόδοσης με βάση τις πρακτικές των τρεχόντων ΘΔ και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους και σας καλούμε να τους χρησιμοποιήσετε ως κατάσταση ελέγχου. Αυτοί οι δείκτες σχετίζονται με διάφορες πτυχές του ΘΔ σας, όπως το περιεχόμενο, ο σκοπός, η γνώση, η αποθήκευση, επικοινωνία και διάδοση, καθώς και η ΠΠΦ. Όσο περισσότερους τομείς χρησιμοποιείτε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να δημιουργήσουν οι φάσεις ανταλλαγής γνώσεων του ΘΔ μεγαλύτερο αντίκτυπο, παράγοντας βιώσιμα αποτελέσματα.

ΥΛΙΚΌ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΈΝΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ/ΓΡΑΦΉΜΑΤΑ

PODCASTS

ΒΉΝΤΕΟ

ΕΝΌΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΪΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΌΣ ΔΕΪΚΤΗΣ ΑΝΉΙΚΤΥΠΟΥ

Σαφές πεδίο εφαρμογής, γνώμονας η πρακτική εφαρμογή, τεχνικό περιεχόμενο που σχετίζεται με τις ανάγκες των γεωργών/δασολόγων

Σύντομα podcast που εξηγούν τη λύση στο πρόβλημα ενός γεωργού ή δασολόγου

Βίντεο από το χωράφι που σχετίζονται με την πρακτικές γνώσεις και δείχνουν έναν γεωργό/δασολόγο/ σύμβουλο ή/και βασικό μεσάζων με ένα καθιερωμένο δίκτυο

Ενότητες κατάρτισης (παρουσίαση ppt με κείμενο/βίντεο) με κοινό τους συμβούλους με πρακτικές γνώσεις βασισμένες στις ανάγκες των γεωργών

Διαδραστικά διαδικτυακά σεμινάρια για γεωργούς/δασολόγους και συμβούλους που διευκολύνουν την ανταλλαγή μεταξύ ομότιμων

ΠΟΣΟΤΙΚΌΣ ΔΕΪΚΤΗΣ ΑΝΉΙΚΤΥΠΟΥ

≡ Αριθμός υλικών διάδοσης με γνώσεις πρακτικής εφαρμογής σε εύκολα κατανοητή και τοπική γλώσσα

≡ Αριθμός podcast που διατίθενται μέσω εφαρμογών
≡ Αριθμός λήψεων/στατιστικά ροής

≡ Αριθμός βίντεο που διαδίδονται
≡ Αριθμός λήψεων/στατιστικά ροής

≡ Αριθμός εκπαιδευτικών ενότητων
≡ Αριθμός λήψεων/στατιστικά ροής
≡ Αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν την εκπαιδευτική ενότητα

≡ Αριθμός διαδικτυακών σεμιναρίων
≡ Αριθμός γεωργών/δασολόγων/συμβούλων που παρακολουθούν

ΚΑΝΆΛΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΝΆΛΙΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ ΑΝΤΆΛΛΑΓΉΣ

ΕΚΔΗΛΨΕΙΣ ΕΠΪΔΕΙΞΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΎΜΑΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΈΣ ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΌΣ ΔΕΪΚΤΗΣ ΑΝΉΙΚΤΥΠΟΥ

Χρήση πόρων που εμπιστεύονται οι χρήστες π.χ. γεωργικός τύπος, τοπικό ραδιόφωνο, ημέρες μελέτης, γνωστές ιστοσελίδες συμβουλευτικών κέντρων, οργανώσεις γεωργών, επιμελητήρια γεωργίας

Χρήση πολλαπλασιαστών που συνδέονται με καθιερωμένα δίκτυα, όπως οι οργανισμοί που σχετίζονται με τους τομείς, η συμμετοχή ομάδων τελικών χρηστών όπως οι ΟΔ, εθνικά και περιφερειακά δίκτυα (π.χ. ΕΑΔ)

Επισκέψεις ανταλλαγής για ανταλλαγή εμπειριών πρακτικών καινοτόμων λύσεων

Επιδείξεις νέων μεθοδολογιών, τεχνολογιών και βέλτιστων πρακτικών στο αγρόκτημα

Σύνδεση με υπάρχουσες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα δια βίου μάθησης

Διαθεσιμότητα υλικού διάδοσης για γεωργούς/δασολόγους ανοιχτής πρόσβασης και εύκολης αναζήτησης βάσεις δεδομένων

ΠΟΣΟΤΙΚΌΣ ΔΕΪΚΤΗΣ ΑΝΉΙΚΤΥΠΟΥ

≡ Αριθμός δραστηριοτήτων διάδοσης μέσω παραδοσιακών καναλιών

≡ Αριθμός πολλαπλασιαστών που περιλαμβάνονται σε δραστηριότητες διάδοσης

≡ Αριθμός επισκέψεων ανταλλαγής
≡ Αριθμός γεωργών/δασολόγων/συμβούλων που συμμετέχουν

≡ Αριθμός εκδηλώσεων επιδείξης

≡ Αριθμός συνδέσμων με τοπικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα για γεωργούς/δασολόγους και συμβούλους

≡ Αριθμός γεωργών/δασολόγων και συμβούλων που συμβουλευούνται τη βάση δεδομένων

5.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων που δημιουργούνται και του δημιουργημένου δικτύου;

Η οικοδόμηση μιας αυτοσυντηρούμενης και παρακινήμενης κοινότητας ΘΔ μέσω της ανάπτυξης μιας κοινής βάσης δεδομένων είναι σημαντική για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης διακυβέρνησης και συνέχειας. Ένα παράδειγμα είναι η ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Organic Farm Knowledge (<https://organic-farmknowledge.org/>, δείτε την καλή πρακτική παρακάτω) που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός έργου δικτύου και από τότε έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς άλλους.

Θα πρέπει να εξεταστεί η προσθήκη ενός ιστοτόπου ΘΔ σε έναν υπάρχοντα ιστότοπο, αντί να δημιουργηθεί νέος, για

την αξιοποίηση της υπάρχουσας επισκεψιμότητας τελικών χρηστών. Για παράδειγμα, το ΘΔ 4D4F χρησιμοποίησε μια υπάρχουσα ολλανδική βάση δεδομένων αισθητήρων. Επιπλέον, στην Organic PLUS, ορισμένα αποτελέσματα τοποθετούνται σε μια υπάρχουσα γαλλική βάση δεδομένων (Biobase και βάση δεδομένων EE Organic e-prints) με αρχεία ανοιχτής πρόσβασης. Οι βασικοί συνεργάτες δεσμεύονται να διατηρήσουν αυτήν τη βάση δεδομένων ενεργή και ενημερωμένη.

Μία από τις κύριες προκλήσεις είναι να πείσετε έναν οργανισμό να φιλοξενήσει μια βάση δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης και να την ενημερώνει τακτικά. Το θέμα του ΘΔ και τα είδη απόδοσης μπορεί επίσης να είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει, π.χ. θέματα που έχουν ευρεία κοινωνική σημασία τείνουν να παραμένουν ενεργά για περισσότερο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ORGANIC FARM KNOWLEDGE

Η πλατφόρμα Organic Farm Knowledge αναπτύχθηκε από δύο ΘΔ, το OK-Net Arable και το OK-Net EcoFeed και μια συνεργασία τριών ινστιτούτων (FiBL, ICROFS και IFOAM EU) που δεσμεύονται για τη βιωσιμότητά της. Η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και πόρων σχετικά με τη βιολογική γεωργία για τη βελτίωση της παραγωγής. Επιπλέον, στοχεύει να χρησιμεύσει ως εικονικός τόπος συνάντησης για τη διασυννοριακή μάθηση. Η πλατφόρμα προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ γεωργών, συμβούλων αγροτών και επιστημόνων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας στη βιολογική γεωργία σε όλη την Ευρώπη. Ο ιστότοπος προσφέρει ξεκάθαρη πλοήγηση στο μενού και παρέχει τη δυνατότητα μετάφρασης του περιεχομένου σε διαφορετικές γλώσσες (δημιουργείται αυτόματα). Η αρχική σελίδα τοποθετεί τη

λειτουργία αναζήτησης και τις τρεις πιο σημαντικές κατηγορίες πληροφοριών μπροστά και στο κέντρο, επιτρέποντας στον χρήστη να εξερευνήσει άμεσα περιεχόμενο σε μία από αυτές τις κατηγορίες ή να πραγματοποιήσει αναζήτηση για συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο ιστότοπος ανταποκρίνεται και λειτουργεί καλά τόσο σε επιτραπέζιους υπολογιστές όσο και σε κινητές συσκευές. Οι παρεχόμενες ειδήσεις στην αρχική σελίδα είναι κυρίως για τον τελικό χρήστη και οι πληροφορίες σχετικά με τα έργα πίσω από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων (OK-Net EcoFeed και OK-Net Arable) βρίσκονται στη σελίδα «σχετικά». Ο τελικός χρήστης έχει εύκολη πρόσβαση στην πλοήγηση και μπορεί να χρησιμοποιήσει το δευτερεύον εργαλείο πλοήγησης κάτω από την επικεφαλίδα της σελίδας για να καταλάβει σε ποιο σημείο του ιστοτόπου βρίσκεται

<https://organic-farmknowledge.org/>

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟ EURODAIRY

Το μοντέλο ΘΔ EuroDairy χρησιμοποίησε τις υπάρχουσες σχέσεις σε περιφερειακό επίπεδο για να φέρει σε επαφή ομάδες δράσης/δίκτυα καινοτομίας πολλαπλών φορέων. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές από το EuroDairy για να βελτιώσετε τον αντίκτυπο των ΘΔ σας:

- ☞ Δημιουργήστε ένα δίκτυο καινοτόμων πιλοτικών γεωργών και κέντρων μεταφοράς γνώσεων για να παρουσιάσετε την καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές
- ☞ Ζητείστε τη συμμετοχή πιλοτικών γεωργών, συμβούλων αγροκτήματος και εμπειρογνομόνων σε δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων και εργαλείων, εντός και εκτός των εθνικών/περιφερειακών συνόρων
- ☞ Δημιουργήστε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης και επικοινωνίας για την προώθηση εκδηλώσεων, τη δημοσίευση

των αποτελεσμάτων, την παρουσίαση τεχνικού περιεχομένου, την αναδημοσίευση άλλων πηγών πληροφοριών και την μεταφορά των εμπειριών των τελικών χρηστών σε ομότιμους και άλλους σχετικούς φορείς.

- ☞ Διοργανώστε διεθνή εργαστήρια και διασυννοριακά εργαστήρια με πιλοτικούς γεωργούς για να μοιραστείτε ευρήματα και πληροφορίες και να συζητήσετε τις οικονομικές τους επιδόσεις και επιδόσεις διαχείρισης πόρων χρησιμοποιώντας δεδομένα συγκριτικής αξιολόγησης που συλλέχθηκαν στο έργο σας.

Τι μπορείτε να μάθετε από την προσέγγιση της EuroDairy; Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το:

<https://eurodairy.eu/>

Συνοψίζοντας, η ενίσχυση του αντίκτυπου και της βιωσιμότητας του ΘΔ σας και των αποτελεσμάτων του θα πρέπει να εξεταστούν αμέσως στην αρχή κατά τη σύλληψη του έργου σας. Η σωστή διαχείριση του αντίκτυπου και της βιωσιμότητας αποτελεί βασικό παράγοντα, καθώς η αξιολόγηση έργων σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνει τον αντίκτυπο. Οι βασικές περιοχές εστίασης είναι:

- ☞ Σύνδεση με υπάρχοντα δίκτυα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

- ☞ Προσέλκυση τοπικών ομάδων τελικών χρηστών, όπως οι ομάδες δράσης
- ☞ Σύνδεση με εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες
- ☞ Διατηρώντας τον ιστότοπο του ΘΔ σας ενεργό μετά το τέλος του έργου
- ☞ Διατηρώντας το δίκτυο ενεργό μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης (φθηνότερα από ό, τι οι εκδηλώσεις πρόσωπο με πρόσωπο) Συνεργασία με το EURAKNOS για την ανάπτυξη μιας μοναδικής δεξαμενής γνώσεων

5.3. Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ EURAKNOS/ EUREKA

Πώς μπορεί το ΘΔ σας να λειτουργήσει μαζί με τη δεξαμενή γνώσεων γεωργικού βιβλίου;

Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων ενός ΘΔ πέραν της περιόδου χρηματοδότησης του έργου, το EURAKNOS στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κεντρικής βάσης δεδομένων για τη διάθεση της εργασίας και των αποτελεσμάτων του ΘΔ σας ακόμη και πέρα του κύκλου ζωής του. Δεδομένου ότι αυτό είναι ένα πολυετές σχέδιο, το μοντέλο βάσης δεδομένων EURAKNOS είναι ένα σημαντικό βήμα που παρέχει τη δυνατότητα στο ΘΔ σας να συνεισφέρει σε αυτόν τον τελικό στόχο.

Ο στόχος της διευκόλυνσης της μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας των αποδόσεων του ΘΔ σας μπορεί να επιτευχθεί βασιζόμενος σε ένα ισχυρό μοντέλο που παρέχει μια καλά δομημένη, επίσημη περιγραφή των οντοτήτων, των ιδιοτήτων των οντοτήτων και των σχέσεων που αποτελούν τον πυρήνα της περιγραφής των ψηφιακών αποδόσεων ενός ΘΔ. Με βάση αυτό, υπάρχουν τρεις επιλογές που σχετίζονται με την πιθανή συμβολή του μοντέλου βάσης δεδομένων του

EURAKNOS σε μελλοντικές προσπάθειες ΘΔ:

- **Επιλογή #1:** Ένα ΘΔ αναπτύσσει και διατηρεί τη δική του δεξαμενή γνώσης, αλλά η απόδοσή του δομείται σύμφωνα με τις οδηγίες του μοντέλου EURAKNOS. Αυτό θα επιτρέψει στη δεξαμενή γνώσης EURAKNOS να ενσωματώσει την απόδοση του ΘΔ στο μέλλον.
- **Επιλογή #2:** Ένα ΘΔ αναπτύσσει και διατηρεί τη δική του δεξαμενή γνώσης χρησιμοποιώντας το (κατάλληλα προσαρμοσμένο/εκτεταμένο) μοντέλο EURAKNOS και η απόδοση αποθηκεύεται επίσης και διατίθεται παράλληλα στη δεξαμενή γνώσης του EURAKNOS. Αυτό είναι ένα ενδιάμεσο βήμα μέχρι να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το σενάριο #3.
- **Επιλογή #3:** Ένα ΘΔ μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην απόδοση που διατίθεται από τη δεξαμενή του EURAKNOS μέσω της εκμετάλλευσης της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής (API)¹. Η διεπαφή θα παρέχει τη δυνατότητα στο ΘΔ να αποθηκεύσει τα αποτελέσματά του στη βάση δεδομένων EURAKNOS και επίσης να κάνει το προϊόν διαθέσιμο μέσω του ιστοτόπου του ΘΔ.

¹ Μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών είναι μια διεπαφή υπολογιστών για ένα στοιχείο λογισμικού ή συστήματος, το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο άλλα στοιχεία ή συστήματα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, καθορίζοντας τα είδη των κλήσεων ή των αιτημάτων που μπορούν να γίνουν, τον τρόπο πραγματοποίησής τους, τις μορφές δεδομένων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, τις συμβάσεις που πρέπει να ακολουθηθούν κ.λπ.

EURAKNOS

EURAKNOS (2020)

ISBN 978-2-7148-0126-5

9 782714 801265

Διορθώσεις στον οδηγό εξερευνητή/συμπλήρωμα

Στον πίνακα 1 παρατίθενται οι διορθώσεις που έγιναν στο συμπλήρωμα του Οδηγού Εξερεύνησης και στην ηλεκτρονική αγγλική έκδοση. Το συμπλήρωμα μπορεί να εκτυπωθεί και να επικολληθεί στις έντυπες εκδόσεις του οδηγού. Θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες στις οποίες έχει μεταφραστεί ο οδηγός Explorer's Guide και μια έκδοση μετάφρασης που θα περιλαμβάνει το συμπλήρωμα θα μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα [Horizon Results Platform](#) στις αρχές του 2022.

Πίνακας 1. Διορθώσεις στο Συμπλήρωμα Οδηγού Εξερεύνησης και στην ηλεκτρονική αγγλική έκδοση

Σελίδα, στήλη	Γραμμή	Σφάλμα	Διόρθωση
2, Δ	23	Πληροφορίες που λείπουν	Ο παρών οδηγός βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές των θεματικών δικτύων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020". Παρόλο που το νέο πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη" έχει καθορίσει και βελτιώσει περαιτέρω τις έννοιες, πολλές από τις βέλτιστες πρακτικές του παρόντος οδηγού εξακολουθούν να είναι σχετικές με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των ΘΔ στο πιο πρόσφατο πλαίσιο.
2	Κάτω μέρος	Πληροφορίες που λείπουν	Προστιθέμενο κείμενο: Το EURAKNOS έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας "Ορίζοντας 2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 817863. Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εταιρών του έργου και δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις της ΕΕ.
5, Δ	6-8	Για παράδειγμα, κάθε έργο πρέπει να έχει έναν ιστότοπο και να προετοιμάζει περιλήψεις πρακτικής (ΠΠ)	Για παράδειγμα, κάθε έργο πολλαπλών φορέων(ΠΦ)θα πρέπει να προετοιμάζει περιλήψεις πρακτικών (ΠΠ).
8, Δ	6-7	SmartProtect - SMART agriculture για καινοτόμες καλλιέργειες λαχανικών	SmartProtect - SMART agriculture for innovative vegetable crop PROTECTION: αξιοποίηση προηγμένων μεθοδολογιών και τεχνολογιών
16	1-2	Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία του έργου	Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαύλων για την επικοινωνία του έργου
22, A	Κάτω μέρος	Η χρήση ορισμένων εργαλείων και διαύλοι συνιστάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικότερα, κάθε έργο θα πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ιστότοπο και περιλήψεις πρακτικής.	Η χρήση ορισμένων εργαλείων και διαύλων συνιστάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικότερα, κάθε έργο ΠΦ θα πρέπει να χρησιμοποιεί περιλήψεις πρακτικών (ΠΠ).
22, Δ	15	Εργαλεία διάδοσης...	Εργαλεία διάδοσης και επικοινωνίας ...
22, Δ	24	Τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία επικοινωνίας...	Τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία επικοινωνίας και διάδοσης ...
27, A	Κάτω πλαίσιο, πάνω αριστερά	Λείπει η διαμόρφωση του κειμένου σχετικά με το υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης	Για να ενθαρρυνθεί η χρήση των αποτελεσμάτων των ΘΔ για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, θα πρέπει να παραχθεί ειδικό υλικό για το σκοπό αυτό. Για παράδειγμα,
27, A&Δ	Κάτω μέρος	Προστιθέμενο κείμενο	Άλλες δρόμοι εκμετάλλευσης Τα μέτρα αξιοποίησης αφορούν τη χρήση των αποτελεσμάτων του έργου, είτε από τους εταίρους του κοινοπρακτικού σχήματος είτε από ενδιαφερόμενους τρίτους, σε περαιτέρω δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, έργα ή εργαλεία. Στην περίπτωση των ΘΔ, η διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης των αποτελεσμάτων του έργου εξαρτάται περισσότερο από την ενεργό εμπλοκή των χρηστών και τη διαχείριση της καινοτομίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ΘΔ επικεντρώνονται περισσότερο στην ανταλλαγή υφιστάμενων γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογιών και καινοτόμων λύσεων παρά στη (συν)δημιουργία νέων γνώσεων.

Σελίδα, στήλη	Γραμμή	Σφάλμα	Διόρθωση
			<p>Για παράδειγμα, το ΘΔ AgriSpin (Χώρος για καινοτομίες στη γεωργία) ανέπτυξε μια μεθοδολογία για ανταλλαγή επισκεπτών που επαναχρησιμοποιείται σε άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά έργα, όπως το NEFERTITI (Δικτύωση ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την ενίσχυση της διασταυρούμενης γονιμοποίησης και της υιοθέτησης καινοτομιών μέσω επίδειξης).</p> <p>Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ΘΔ μπορεί να οδηγήσει στη χρήση ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας ή/και να επηρεάσει την κοινωνική δραστηριότητα και τις αλλαγές πολιτικής μέσω της επιτάχυνσης της γεωργικής καινοτομίας.</p>
28, Δ	3 πρώτες παράγραφοι	Το κείμενο πρέπει να βελτιωθεί	<p>Ο αντίκτυπος είναι η ευρύτερη κοινωνική, οικονομική ή περιβαλλοντική σωρευτική αλλαγή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μέτρηση του αντίκτυπου αποτελεί πρόκληση. Ο αντίκτυπος δεν μπορεί ούτε να επιτευχθεί ούτε να μετρηθεί εντός του χρονικού διαστήματος ενός ΘΔ. Παρά το γεγονός ότι ο αντίκτυπος έχει καθοριστική σημασία και ενδιαφέρον για ένα ΘΔ, είναι σε μεγάλο βαθμό εκτός του ελέγχου ενός ΘΔ και δεν μπορεί να επηρεαστεί άμεσα. Ένα ΘΔ μπορεί να αξιολογήσει την πιθανότητα αντίκτυπου. Για να το κάνει αυτό, ένα ΘΔ μπορεί να παράγει εκροές (προϊόντα) και να υποστηρίζει αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες αλλαγές σε μια κατάσταση). Το πιο σημαντικό για ένα ΘΔ είναι να έχει έναν σαφή στόχο, ώστε να μπορούν να καθοριστούν οι εκροές και τα αποτελέσματα. Όσο πιο ακριβής τόσο το καλύτερο, και από εδώ μπορούν να διατυπωθούν δείκτες - ποιοτικοί καθώς και ποσοτικοί. Καλά καθορισμένοι δείκτες μπορούν να μετρήσουν αν έχει επιτευχθεί ένας στόχος, αν έχει κινητοποιηθεί ένας πόρος ή αν έχει επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα. Οι χρήσιμοι δείκτες είναι δείκτες SMART: Ειδικό, μετρήσιμο, διαθέσιμο, σχετικό και χρονικά δεσμευμένοι.</p> <p>Ο πραγματικός αντίκτυπος ή η απορρόφηση των αποτελεσμάτων (αποτελεσμάτων) ενός ΘΔ μπορεί να μετρηθεί μόνο σε μια φάση μετα-παρακολούθησης, π.χ. με τη χρήση ερευνών, συνεντεύξεων ή συναντήσεων κ.λπ. με τους τελικούς χρήστες.</p>
28, Δ	Τελευταίες δύο γραμμές	"τα μονοπάτια θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο αντίκτυπο, παράγοντας βιώσιμα αποτελέσματα"	"τα μονοπάτια θα παράγουν βιώσιμα αποτελέσματα και θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο αντίκτυπο"
29	Επικεφλίδες στον πίνακα	Διόρθωση του κειμένου από "Δείκτης αντίκτυπου"	"Δείκτης εξόδου"
30, Δ	Κάτω τελεία	Συνεργασία με τον EURAKNOS για την ανάπτυξη μιας ενιαίας δεξαμενής γνώσεων	Συνεργασία με τρέχοντα και μελλοντικά έργα που βασίζονται στα αποτελέσματα του EURAKNOS για την ανάπτυξη μιας ενιαίας δεξαμενής γνώσεων, π.χ. EUREKA.
31, A		Νέοι παράγραφοι	<p>Θα πρέπει να ενισχυθεί η ψηφιακή συνεργασία μεταξύ των ΘΔ, των ΟΔ και όλων των διαφόρων φορέων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS). Ένα βασικό στοιχείο για την υποστήριξη αυτού του στόχου είναι η ανάπτυξη μιας κοινής, πανευρωπαϊκής, τυποποιημένης και διαλειτουργικής ψηφιακής πλατφόρμας για τη συνεκμετάλλευση υλικού προσανατολισμένου στην πρακτική και άλλων σχετικών γνώσεων για τη βιώσιμη καινοτομία στη γεωργία και τη δασοκομία. Αυτό θα ενισχύσει την ενσωμάτωση των ΘΔ και των ΟΔ στο πλαίσιο του AKIS και, ως εκ τούτου, θα ενισχύσει το AKIS σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό).</p> <p>Η πλατφόρμα αυτή θα χρησιμεύσει για τη σύνδεση αυτών των διαφορετικών φορέων, πρωτοβουλιών και δικτύων σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να συνδυάζονται τα αποτελέσματα των διαφόρων έργων και να γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ έρευνας και πρακτικής. Οι χρήστες-στόχοι θα μπορούσαν εύκολα να βρίσκουν πληροφορίες σε ένα μέρος, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο σε σύγκριση με τους δικτυακούς τόπους των μεμονωμένων έργων.</p> <p>Είναι σημαντικό μια τέτοια πλατφόρμα να συντηρείται καλά και να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τοπικών γλωσσών. Οι περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές AKIS πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω για την υποστήριξη ψηφιακών δεξαμενών γνώσεων με βάση τα αποτελέσματα των έργων που χρηματοδοτούνται σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων και τη σύνδεση με την πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ. Μια ψηφιακή πλατφόρμα θα πρέπει να συνδυάζεται με δραστηριότητες της πραγματικής ζωής, όπως επιδείξεις και προσωπικές</p>

Σελίδα, στήλη	Γραμμή	Σφάλμα	Διόρθωση
			<p>συναντήσεις, και να συνδέεται με αξιόπιστους παραδοσιακούς διαύλους, όπως τα γεωργικά περιοδικά και τα τοπικά δίκτυα χρηστών.</p> <p>Το EURAKNOS (και το αδελφό του έργο EUREKA, www.h2020eureka.eu) έχουν εργαστεί για την ανάπτυξη αυτής της κεντρικής βάσης δεδομένων, που ονομάζεται EU FarmBook, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων ενός ΘΔ πέραν της περιόδου χρηματοδότησης του έργου.</p> <p>Το μοντέλο της βάσης δεδομένων EURAKNOS/EUREKA αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τον στόχο της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης και της χρησιμότητας των αποτελεσμάτων και των εκροών του έργου σας. Τελικά, ο σκοπός του αποθετηρίου γνώσεων EU FarmBook είναι να παρέχει μια ψηφιακή πλατφόρμα για να φέρει κοντά την κοινότητα του AKIS της ΕΕ και να τονώσει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τομεακά θέματα στη γεωργία και τη δασοκομία, καθώς και οριζόντια θέματα όπως η επιχειρηματικότητα, η κλιματική αλλαγή και η ανανέωση των γενεών.</p> <p>Το EU FarmBook δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως. Το EURAKNOS έθεσε τις βάσεις και δοκίμασε την ιδέα ενός καλά αναπτυγμένου αλλά όχι πλήρως λειτουργικού πρωτοτύπου της πλατφόρμας. Το EUREKA θα παραδώσει την λειτουργική πιλοτική έκδοση του EU FarmBook για δοκιμές ευρείας κλίμακας με τους χρήστες πριν από τη λήξη του έργου τον Μάρτιο του 2022. Η περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας θα συνεχιστεί μέσω του νέου προγράμματος Horizon Europe.</p>
31, Α		Η πρώτη παράγραφος αντικαταστάθηκε με:	<p>Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλα τα αποτελέσματα που πρόκειται να αποθηκευτούν σε μια κεντρική πλατφόρμα όπως το EU FarmBook πρέπει να είναι FAIR: Ευρισκόμενο, Προσβάσιμο, Διαλειτουργικό, και Επαναχρησιμοποιούμενο Αυτό βασίζεται στη σωστή διαχείριση των δεδομένων καθ' όλη τη διάρκεια ενός έργου, ιδίως όσον αφορά τον σχολιασμό των δεδομένων με κατάλληλα μεταδεδομένα (περιγραφές του περιεχομένου των δεδομένων). Οι βασικοί τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση είναι οι εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Στιβαρός σχολιασμός των αντικειμένων γνώσης (ψηφιακά αποτελέσματα των έργων) με τα απαραίτητα μεταδεδομένα • Οι προτιμώμενοι μορφότυποι αρχείων των γνωστικών αντικειμένων • Χρήση "δομημένων δεδομένων" βάσει προτύπων στους δικτυακούς τόπους/βάσεις δεδομένων των έργων
31, Δ	Κάτω μέρος	Προστιθέμενο κείμενο	<p>Για να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του FarmBook, φροντίστε να εγγραφείτε στις ενημερωμένες ειδήσεις της EUREKA στη διεύθυνση https://h2020eureka.eu/news.</p>